

**PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO
HEGEMÔNICAS DO(A) POBRE(ZA)
ENQUANTO PROBLEMA SOCIAL
APÓS A RESTAURAÇÃO MEIJI
[1868]**

FELIPE CHAVES GONÇALVES PINTO

ARTIGO ORIGINAL

PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO HEGEMÔNICAS DO(A) POBRE(ZA) ENQUANTO PROBLEMA SOCIAL APÓS A RESTAURAÇÃO MEIJI (1868)

felipe chaves gonçalves pinto

resumo: O texto trabalha a construção da percepção e representação hegemônicas da pobreza enquanto problema social após a Restauração Meiji (1868-1912), notadamente em seu terço final. Uma profícua produção de

(crônicas-)reportagens e textos ensaísticos que tematizam a pobreza no Japão ganhou relevância no país nas décadas finais do século XIX. O intuito aqui é, portanto, investigar nesses textos índices que possibilitem o mapeamento das tendências em questão e pensar nas implicações que subjazem essas realizações. Para tanto, será oferecida uma esquemática subdivisão temática que buscará salientar as características mais gerais que formatam o movimento de percepção e representação e sublinhar o caráter processual da questão. Propõem-se que a compassividade intelectual que caracteriza as iniciativas em foco possui um limite de consciência possível e são reféns de um *locus* de enunciação que entrava um comprometimento mais nuclear com o(a) pobre(z)a.

palavras-chave: Pobreza; Período Meiji; Iwagorô Matsubara; Gen'nosuke Yokoyama; intelectuais compassivos.

*

COM A RESTAURAÇÃO MEIJI (1868) e o fim do sistema de castas (*mibunseido*) que, em certa medida, configurava o Período Edo (1603-1868), o novo governo japonês passou a legalmente dividir sua população em, *grosso modo*, três classes sociais: a oligárquica (*kazoku*), a de famílias guerreiras (*shizoku*),

e a do povo comum (*heimin*)¹. Entretanto, a despeito da “abolição” das castas (que só ocorreu efetivamente em 1871 com a Lei de Emancipação, *Kaihôrei*)², persistia nessa divisão de classes a manutenção de privilégios e discriminações que replicava a lógica do antigo sistema³. Nesse sentido, é possível citar,

¹ As três classes citadas não são, no entanto, as únicas que existiram legalmente durante o governo Meiji e expressam somente a forma consagrada com que o sistema passou a ser percebido. Durante os primeiros anos da Restauração, também existiram, por exemplo, a classe baixa de ajudantes de guerreiros (*sotsu*), a dos monges budistas (*sôryo*), dos monges xintoístas (*shinshoku*) etc. Sobre essa questão, cf. Furukawa, 2022: 142-144.

² A lei de 1871 determinava o fim da estratificação em castas dos *buraku-min*, então denominados como *eta* (literalmente, “seres impuríssimos”), *hinin* (literalmente, “não-humanos”) etc. e que eram considerados, na lógica de estratificação confucionista, como a casta mais inferior, como, portanto, excluídos do convívio social. Essas pessoas eram responsáveis por trabalhos considerados impuros (*kegare*), como os de carrasco, coveiro, de abate animal, de açougue, curtume etc. O marco legal de 1871, estabelece que essa casta se integre à classe do povo comum, o que, no entanto, não significa que a discriminação tenha cessado. Para considerações mais específicas sobre os *buraku-min*, cf. Kurokawa, 2016. Para um levantamento histórico sobre a discriminação legal que os *buraku-min* sofreram após a Lei de Emancipação, cf. Yoshida, 2004.

³ Para um debate quantitativo acerca da manutenção de poder/privilégios por uma determinada elite de ex-samurais durante a passagem de Edo para Meiji, cf. Namihira, 1974.

enquanto exemplo concreto desse tratamento diferencial, a continuidade do pagamento de estipêndios em forma de arroz (*chitsuroku*), base alimentar japonesa, àquelas pessoas que compunham a classe oligárquica e a de famílias guerreiras.

Dado o grau da ruptura com que a Restauração Meiji “aboliu” as castas, uma alegada conservação da estabilidade social foi a motivação para manutenção da política de pagamento de estipêndio aos grandes senhores de terra (*daimyô*) e aristocratas da corte de Quioto (*kuge*), que estruturaram juntos a classe oligárquica, e aos guerreiros (*bushi*) e cortesões (*jigeke*), agrupados como classe de famílias guerreiras. O governo, contudo, buscou ativamente meios com que revogar esses pagamentos e, em 1873, iniciou uma política de fornecimento de capital inicial por meio da emissão de títulos públicos àquelas pessoas que abdicassem voluntariamente do estipêndio, o que ficou conhecido como *chitsuroku kôsai*. Com o aumento subsequente do preço do arroz, o governo passou a substituí-lo compulsoriamente por papel-

moeda nos pagamentos (*kinroku*). Essa medida provocou uma drástica queda no preço do alimento no mercado interno, intensificada pela mudança na forma de pagamento do imposto sobre a terra, que também deixou de ser feito em arroz e passou a ser realizado em papel-moeda (cf. Ericson, 2019: 14). Por fim, como parte da política de revogação completa do pagamento de estipêndios (*chitsuroku shobun*), o governo iniciou, em 1876, a distribuição compulsória de títulos da dívida pública às pessoas que ainda não haviam aceitado a proposta de 1873. Essa medida ficou conhecida como *kinroku kô sai* (cf. Nakamura, 2010: 19-21).

A revogação dos estipêndios, junto a uma grande insatisfação generalizada por parte de setores da classe de famílias guerreiras, inflamou uma série de revoltas pelo país. Dentre estas, a derradeira foi a Revolta de Satsuma (*Seinan sensô*), que aconteceu no sul do Japão em 1877. O governo japonês emitiu, neste ano, uma grande quantidade de dinheiro inconversível para financiar a supressão dessa última

grande movimentação de ex-guerreiros contra o sistema governamental instaurado pela Restauração Meiji. O resultado dessa política de financiamento foi, além da efetiva supressão, uma inflação galopante e a drástica desvalorização da moeda nacional⁴.

Esse cenário inflacionário favoreceu o acúmulo de capital pelos produtores do campo, principalmente no ramo do arroz, da seda e do chá, o que contribuiu para o surgimento dos grandes mercados agrícolas (cf. Nakanishi, 2019: 12-16). Mas, por outro lado, a crônica e exponencial inflação afetou as despesas governamentais devido à queda no valor do papel-moeda com que a principal fonte de renda estatal era obtida: a taxa de imposto sobre a terra (cf. Ericson, 2019: 16).

⁴ A inflação e a decorrente desvalorização da moeda no período em questão são, contudo, multifatoriais e estão ligadas também à adoção de um característico sistema monetário em que o padrão-prata era utilizado para transações internacionais e o padrão-ouro para as internas. Além disso, no Japão, a emissão estatal de papel-moeda sem lastro não tem sua origem no financiamento da supressão da Revolta de Satsuma, mas foi drasticamente impactada por esta e, por isso, comumente se faz menção a essa revolta enquanto estopim inflacionário. Sobre essas questões, cf. Ericson, 2019; Nakamura, 2010; Nakanishi, 2019

Diante da eminente crise financeira, o governo introduziu gradativamente um projeto de intervenção deflacionária que assumiu sua forma consagrada durante o período que ficou conhecido como Deflação de Matsukata (*Matsukata defure*, 1881-1885)⁵. Esse projeto seguia ortodoxamente preceitos liberais ingleses do século XIX, filtrados por uma lente francesa através da qual foram assimilados pelos responsáveis por sua aplicação no Japão. Contudo, é possível que também possuísse, como propõe Steven J. Ericson, raízes de uma política iliberal do leste asiático (cf. Ericson, 2019: 2-3; 28). Não cabendo neste texto o detalhamento da Deflação de Matsukata, cita-se somente que eram dois os principais eixos de intervenção: 1) o controle da circulação de papel-moeda através da venda doméstica de atrativos títulos da dívida pública; 2) a promoção da política de exportação para o comércio estrangeiro (cf. Ericson, 2014: 9-12). Enquanto

⁵ Para detalhes sobre a intervenção deflacionária anterior ao período da Deflação Matsukata, cf. Ericson, 2019: 16-27.

impacto direto dessa política deflacionária, muitos pequenos produtores, diante da vertiginosa queda no preço do arroz, tiveram que vender suas terras e, nesse processo de transferência de propriedades, surgiram, em uma lógica capitalista, os primeiros latifundiários japoneses (cf. Nakanishi, 2019: 16; Ericson, 2014: 12-14).

Com o fim do período deflacionário e a adoção de um padrão-prata funcional em 1886 (cf. Ericson, 2014: 2-3), é este o cenário que demarca o início da Revolução Industrial no país (1886). As crises no campo e o surgimento dos latifúndios ensejaram um grande êxodo de camponeses às cidades, o que alimentou o incipiente capitalismo japonês com a mão de obra necessária e intensificou a percepção social sobre os sujeitos considerados pobres (cf. Kagaya, 2014: 19). Aliado a isto, a compensação pelo fim do pagamento de estímulos através da transferência volumosa de títulos da dívida pública e crédito à classe oligárquica possibilitou o surgimento de uma classe burguesa cidadina que foi a principal responsável por

um *boom* de criação de empresas no período em questão (Nakanishi, 2019). É essa conjuntura que caracteriza a primeira fase da Revolução Industrial do país; caracteriza, em uma concepção mais ampla, a virada cultural e econômica que a instauração de uma ordem capitalista urbana proporcionou (Nakamura, 2010: 37-39).

Talvez não por acaso, é também no ano de 1886 que “Fuka hinmin no shinkyô (A verdadeira condição dos pobres dos distritos suburbanos)⁶” (Anônimo, 1994a) é publicado nas folhas do Jornal *Chôya shinbun*. Isto é, junto ao advento da Revolução Industrial no país, 1886 também é caracterizado como o ano em que, devido à queda abrupta dos salários e à elevada taxa de desemprego, se enfrentou a pior crise após a Restauração tanto na cidade quanto no campo (cf. Nishida, 1970: 8). Nesse contexto, “Fuka hinmin no shinkyô” é, dentre os materiais que se tem acesso, possivelmente o texto mais antigo a tematizar

⁶ Todas as traduções são de autoria própria e contam com o original em rodapé.

diretamente o sujeito pobre japonês em um contexto de sociedade de classes⁷.

Pobre(z)a, neste sentido e contexto específico, é um fenômeno percebido (e representado) enquanto a expansão da condição de vida e dos meios de subsistência daqueles que eram identificados como a casta mais baixa no Período Edo, os *hinin* e/ou *eta* (Nishida, 1970; Kagaya, 2014). Em uma construção que precisa ser problematizada, Masumi Kagaya, ao lidar com a questão da tematização do(a) pobre(z)a neste período, afirma, por exemplo, que:

A sociedade de baixa renda começou a ser descrita quando um mundo que até então era encerrado em si mesmo se abriu para fora. No Período Edo, os *pobres eram absorvidos no grupo mais baixo dentro do sistema de*

⁷ Em 1883 o governo publicou, fruto de um censo para averiguar os impactos do período deflacionário na população, um relatório que abordava a condição de pobreza nas cidades japonesas. Contudo, o documento não se aprofunda na questão. Enquanto material mais robusto sobre o(a) pobre(z)a, comumente se identifica este texto de 1886 como pioneiro dessa inclinação temática. A identificação é potencializada também pela ausência de outros artigos de mesmo teor até o ano de 1890. Para detalhes sobre esses pontos, cf. Nishida, 1970, 1970: 8; Kagaya, 2014: 20-22.

castas e recebiam assistência ali. Porém, quando esse sistema deixou de funcionar, a sociedade de baixa renda foi exposta diante dos olhos do cidadão comum. O que os jornais retrataram com uma nova abordagem foi o espaço onde o sistema, que vinha funcionando desde o Período Edo, havia se tornado disfuncional⁸ (Kagaya, 2014: 31).

A escolha lexical e o locus de enunciação (Grosfoguel, 2008) presentes nas afirmações de Kagaya dão espaço para algumas considerações metacríticas. Contudo, como o intuito aqui não é a crítica da crítica contemporânea, aponta-se somente para um possível elo epistemológico que atravessa essa percepção. Isto é, a mobilização da ideia de um pretenso assistencialismo (*fujō*) a esse pobre “absorvido” pela casta mais baixa de então, junto ao imaginário de um sistema que, após sua falência,

⁸ “下層社会が叙述されるようになったのは、それまで内部で完結していた世界が外に向って開かれたことにある。江戸時代、貧民は、身分制の中で最下層のグループに吸収され、そこで扶助された。それが機能しなくなった時、下層社会は一般市民の目の前にさらけだされた。新聞が、新たな切り口で描いてみせたのは、江戸時代から続くシステムが不全となった空間であったのだ”。

expõem aos “cidadãos comuns” (*ippan shimin*) o sujeito pobre que, no argumento do autor, é como se sempre existisse, tem seu par no contexto da Revolução Industrial eurocêntrica (1760) que também é interpretada como o advento que tira o(a) pobre(za) da condição *natural* e o(a) ressignifica enquanto questão social (cf. Himmerlfarb, 1984: 16-19). Tal constatação sobre esse sujeito que daria origem ao pobre japonês também é, analogicamente, associável à condição “indiscutível e indiscutida” em que os escravizados do período colonial brasileiro eram naturalizados enquanto “coisas, ‘fôlegos vivos’, *instrumentun vocale*” (Santos, 2004: 37) e, posteriormente, identificados como cidadãos inferiores, já que “quando se fala do negro brasileiro costuma-se dizer que ele foi um ótimo escravo e, atualmente, é péssimo cidadão” (Moura, 1977: 17)⁹.

⁹ A analogia entre a condição dos *hinin* e/ou *eta* (em Meiji denominados como *buraku-min*) e os (ex-)escravizados do período colonial brasileiro não é inédita. Roberto Pinheiro Machado, por exemplo, explora o tema enquanto pensa na criação/adoção do conceito de “Direitos Humanos” nos dois contextos. Para detalhes, cf. Machado, 2019).

De todo modo, enquanto argumento material que sustenta a hipótese de que a percepção desse pobre japonês remete aos sujeitos da casta mais baixa do antigo sistema, é possível, por exemplo, mapear as regiões em que o pobre de então residia. A maior parte destas estão localizadas nos mesmo pontos e regiões espacialmente segregadas do subúrbio da cidade em que os antigos *eta* e/ou *hinin* habitavam (cf. Nishida, 1970: 4-5). Isto, contudo, não é por si só um argumento forte, mas, em nível estritamente de percepção social, exerce grande impacto dissuasivo. Acrescentando mais uma camada para a identificação do(a) pobre(z)a no contexto japonês de então, é também necessário constatar que por “pobre” (*hinmin*, *saimin*, *hinja* etc.) não se queria dizer, em sentido estrito, “proletariado de baixa renda”, apesar de alguns proletários financeiramente mais fragilizados e de ocupações mais marginais também engrossarem o corpo amorfo que era percebido

enquanto pobre neste período.¹⁰ Ser proletariado é uma *classificação* que condiz com a nova divisão do trabalho instaurada pela lógica capitalista urbana e ensejada pela Revolução Industrial no país. O pobre, por outro lado, estava mais associado a uma *desclassificação*, aos sujeitos que não tinham uma ocupação específica e sobreviviam de pequenos e esparsos trabalhos assistemáticos em uma lógica, empregando a pejorativa terminologia marxistas, de lumpemproletariado (Marx, 1978) (cf. Nishida, 1970: 3).

Assim, o pobre deste período é comumente percebido como um sujeito não proletarizado e que *sobrevive* às margens dos fundamentos de acumulação capitalista. Além disso, é identificado como “herdeiro” situacional dos antigos integrantes da mais baixa casta do antigo sistema e frequentemente ocupa a mesma porção de terra segregada que os seus antecessores

¹⁰ Pra detalhes, com exemplos contextualizados, sobre essa diferenciação entre o pobre e o proletário no Japão de então, cf. Nishinarita, 2004a, 2004b.

indiretos ocupavam. Nisto, torna-se, então, receptáculo da estrutural e hegemônica opinião deletéria que se tinha sobre os antigos *eta* e/ou *hinin*, o que intensifica o grau de segregação desse sujeito pobre. Todas essas características somam-se para estruturar um todo amorfo, mas que é, neste contexto, identificado com relativa facilidade pela sua irreduzível diferença. O pobre japonês desse período é um sujeito completamente outro. É a antítese do, para usar o termo empregado por Kagaya, “cidadão comum” do país. A crescente presença nas cidades japonesas desse sujeito estranho à ordem capitalista, alienígena ao convívio “civilizado” em que se converteu o pobre de então, foi, por seu lado, especialmente difundida e trabalhada entre a população não-pobre através dos jornais e congêneres do período que se estruturavam ao lado do discurso hegemônico de “modernização” importado, principalmente, do continente europeu (cf. Kagaya, 2014: 19-20; Maeda, 1992: 233-234).

É nesse cenário mais amplo que este texto se localiza. O objetivo aqui é investigar a forma (e suas consequências) como esse sujeito pobre é hegemonicamente percebido e representado pela elite intelectual e/ou econômica do país. Para tanto, busca-se em textos publicados em jornais da época índices que viabilizam essa investigação. A análise textual parte da premissa de que existia nos intelectuais que publicaram textos sobre o(a) pobre(za) um certo grau de compassividade “humanística”, ainda que, às vezes, expressa somente obliquamente e nos limites de uma “consciência possível” (Goldmann, 1984), como se procurará demonstrar. Isto não quer dizer, no entanto, que essas representações e percepções não coadunassem uma posição epistêmica hegemônica que oprime os sujeitos pobres nesse contexto, pelo contrário. O objetivo aqui é justamente investigar esse lugar ambíguo que a elite intelectual e/ou econômica, compassiva com o(a) pobre(za), ocupava. Ainda, cabe ressaltar que nesse período, semelhante ao contexto

brasileiro na mesma época, os textos jornalísticos japoneses (*ruporutaaju* ou *kirokubungaku*, literatura-documental) que serão tratados aqui eram costumeiramente fronteirizos e flertavam, em forma e conteúdo e em níveis diversos, tanto com a literatura quanto com o relato que se quer factual (Tachibana, 2002).

Esses textos estruturam um movimento mais amplo que pode ser subdividido esquematicamente em três tendências gerais de um contínuo não necessariamente cronológico (cf. Nakagawa: 1994: 294-296). São elas: 1) a percepção e representação do(a) pobre(z)a enquanto fenômeno exterior, alienígena, situado fora da “civilização” e que, portanto, deve ser “descoberto/localizado” e “explorado” por cidadãos capazes de, posteriormente, transmitir aquela realidade para os “cidadãos comuns”; 2) o esmiuçamento de características tidas como únicas desse(a) pobre(z)a através da infiltração algo que “antropológica” nesses espaços já “descobertos/localizados” e em estado de

“exploração”; 3) a percepção e a representação dessa realidade feitas de um ponto de vista que se quer científico e que busca, nuclear e auto-alegadamente, descrever com neutralidade dado fenômeno para, assim, propor soluções sociopolíticas para o problema que o subjaz. Essa subdivisão esquemática também estrutura a argumentação deste texto.

Assim, o que se segue abaixo são três blocos argumentativos sucedidos por um fechamento que busca concatenar os principais pontos que sustentam a proposição de trabalho defendida aqui. Cada bloco é estruturado por três textos principais que, na leitura que se faz, são representativos das respectivas tendências esquemáticas supracitadas. A subdivisão esquemática é, como comentado, mais temática do que cronológica e, portanto, os blocos não necessariamente ilustram uma linha temporal ascendente. Por fim, o conjunto de textos de cada bloco contém um texto de características mais limítrofes, o que reforça o caráter temático da subdivisão e funciona como ponte argumentativa.

DA “DESCOBERTA” E “EXPLORAÇÃO” DO(A) POBRE(ZA)

A DESPEITO DO AUMENTO SUBSTANCIAL de sujeitos considerados pobres nas ruas das cidades japonesas, essa realidade era tacitamente ignorada pelos intelectuais (*shikisha*) do país até meados de Meiji (cf. Kida, 2000: 21-22). Entretanto, não era como se não se apercebessem da existência desses conglomerados de miséria em franca expansão, mas sim que os tratavam como um universo completamente alheio, que não lhes dizia respeito. Na analogia proposta por Jun'ichirô Kida (cf. 2000: 22) para ilustrar esse contexto, os intelectuais comportavam-se como um biólogo que, ao conduzir suas pesquisas, selecionava enquanto objeto de interesse apenas organismos que apresentassem semelhanças significativas com a espécie humana. Nisso, os intelectuais interessa(va)m-se somente por aquilo que *pode* ser espelho, ainda que espelho

ideológico. Os pobres, nesse jogo, são algo que não humanos, vivem alhures e não na “civilização” e, portanto, não constituem motivo para reflexões comprometidas.

Nesse contexto, a percepção e representação do(a) pobre(za) surgiu justamente enquanto índice de exotismo pelo elemento construído enquanto um outro completamente inacessível e que, enquanto exótico, aguça a curiosidade do (sempre na terminologia de Kagaya) “cidadão comum” de então e que, enquanto realidade material incontornável, afeta o “bom funcionamento” da sociedade “civilizada”. O texto primevo a tratar essas questões é especialmente ilustrativo dessa condição ao representar o(a) pobre(za) como um problema social que precisa ser identificado nesse outro mundo em que se converte os espaços de pobreza da capital.

Já apresentado anteriormente, “Fuka hinmin no shinkyô”, publicado sem indicação de autoria nas páginas do Jornal *Chôya shinbun* em 1886, inicia-se com a constatação de que a pobreza na capital

japonesa cresce perceptivelmente sem indício algum de uma possível estagnação ou queda já que mesmo “com placas penduradas em cada porta com os dizeres ‘Não aceitamos pedidos de esmola’, sabia-se que o número de pobres que imploram por comida crescia dia após dia¹¹” (Anônimo, 1994a: 12) Diante dessa cenário, o ensejo para a produção desse texto pioneiro é registrado da seguinte maneira:

Nossa empresa, há alguns dias, designou alguns repórteres para investigar como a sociedade dos pobres dos distritos do subúrbio sustenta-se e em que tipo de dificuldades esses pobres caíram. Enviamos esses repórteres a todas as direções e fizemos todos os esforços possíveis para obter a verdade sobre essa situação. Agora que conseguimos descobrir essas condições, pretendemos publicá-las em partes ao longo dos próximos dias, oferecendo essas informações como

¹¹ “今春の最寄りにては戸毎に「手の内無用」と書きし札を下けたるにても、貧民の日に増して人に食を乞うもの多く出で来る”.

referência para aqueles na sociedade que tiverem interesse¹² (Anônimo, 1994a: 12-13).

O texto é efetivamente construído em um movimento exploratório pela cidade de Tóquio que se inicia na região oeste, segue à norte para, posteriormente, redirecionar-se ao sul. Ao Leste há o mar. A expedição identifica nominalmente as localidades em que “descobre” o(a) pobre(za) de cada região possibilitando, assim, uma possível elaboração de um mapa da pobreza na capital japonesa. O deslocamento expedicionário é sempre acompanhado por descrições sobre o que se encontra nessas localidades. O relato concentra-se no detalhamento das condições de estruturação e de assentamento das moradias dessas regiões, na descrição dos interiores desses espaços e na representação dos habitantes desses locais e seus hábitos e ocupações. Um

¹² “されば我社にては数日以前より数人の探訪に命じて、府下貧民社会がいかなる生計を為すやいかなる困窮に陥りしやを探らしめんと欲し、四方に出でて多方手を尽くさしめようやくにしてその真状を探り得たれば、今日よりして数日の紙上に分載し世上有志の参考に供えんとす”.

exemplo da maneira com que as residências são descritas pode ser conferido abaixo:

As passagens entre um complexo de residência (*nagaya*) e outro são estreitas, deixando pouca luz solar entrar, o que cria uma atmosfera constantemente úmida e opressiva, causando uma sensação de desconforto. Ao entrar, percebe-se que há poucos ou nenhum tatame, geralmente substituídos por três ou quatro esteiras de palha dispostas no chão. Um velho bule de barro enegrecido encontra-se em um canto, enquanto um caldeirão de barro ou, se for de ferro, com bordas lascadas e enferrujadas, está precariamente apoiado sobre um fogão a lenha quase desmoronando. Praticamente não há portas corrediças de papel (*shôji*); quando há uma ou duas, o papel está tão velho, avermelhado e escurecido que parece ter sido colado há muitos anos ¹³ (Anônimo, 1994a: 14, parênteses adicionados).

¹³ “長屋と長屋と相向うの間も狭ければ、日光の透ることも少ない常に陰湿の気を帯びて物ぐらき心地せり。内に入れば畳もあるかなしにて多くは蓆の三、四枚を並べ、古土瓶のくすぶりたるが那処にありて、土の釜かもしくは鉄ならば縁の欠け錆たるが頼れかかりたる竈に掛かり、障子は一枚もなきが多く、偶々一、二枚あれば紙の色赤黒く古びて幾年あとに張りしやと思うほどあり”.

Enquanto arremate, assevera acerca dessas residências que, “de fato, a condição deste local é tal que mal pode ser considerada uma habitação digna de seres humanos¹⁴” (Anônimo, 1994a: 14). A transição entre a descrição mais objetual para uma que se volta às pessoas que vivem naquela região mantém o tom e o teor narrativo empregado até então:

À entrada, encontram-se uns colchões de chão (*futon*) velhos e apodrecidos pendurados para secarem. O estado imundo desses colchões e o odor intenso que deles emana fazem com que qualquer um instintivamente cubra os olhos e tape o nariz, ainda assim sentindo ânsias de vômito. Quanto às pessoas que habitam essas casas, trata-se de uma mistura variada: há aqueles que, diariamente, carregam cestos e utilizam varas de bambu (*takebashi*) para recolher papéis descartados nas ruas para vende-los; [...] há também aleijões, como cegos e paráliticos [...] que, tocando desafinadamente cítaras (*shamisen*) com cordas frouxas,

¹⁴ “実に人間の住み家とも思われぬまでなるは、すなわちこの地の概況なり”.

pedem esmolas para mal conseguirem sustentar-se¹⁵
(Anônimo, 1994a: 19-20, parênteses adicionados).

Em relação às mulheres, estas são descritas como uma espécie de assombração de cabelos desgrenhados como ervas de absinto e de vestes que parecem serem feitas de algas. Algumas das ocupações delas, o texto registra, é desenterrar ração de peixe nos rios durante a maré-baixa, ou extorquir esmolas nos cemitérios durante funerais (cf. Anônimo, 1994a: 20). Sobre essa sorte de sujeitos, é registrado, sinteticamente, que:

Vivem em casas e vestem roupas que mal se pode dizer que são casas e roupas, muitas vezes são incapazes de fazer sequer duas refeições por dia, quanto mais três. Cobertos de imundices e impregnados pela sujeira, não se distinguem claramente entre homens e mulheres e

¹⁵ “されば入口などに古布団の腐りかかりたる乾し、その布団の不潔なると臭気の甚だしき目を掩い鼻を撮むもなお嘔吐を催さんとす。さてこの家に住む人々は何人なりやというに種々様々なる者の寄り合いにて、日々籠を負い竹箆を携え街頭に落ちたる紙屑を拾いて銭となすものあり、[...] 盲目腰抜け等の不具者（かたわもの）ありて、[...] 調子も合わぬペコペコ三味線を弾いて些少の銭を乞いわずかに口を餽するものあり”。

vivem em condições iguais às das bestas. Diante disso, parece difícil imaginar que possam ter alguma esperança na vida ou que ainda prezem por suas existências, sendo mais fácil pensar que abandonar este mundo seria um alívio. *No entanto, mesmo dentro dessa sociedade, há aqueles que mantêm laços matrimoniais e laços afetivos entre pais e filhos. Consideram o firmamento e a terra nua como um palácio suntuoso, transmutam trapos em vestes finas, contentam-se com comida simples e água, fazem do braço dobrado travesseiro e encontram, assim, alegria nessa vida. Talvez alguns até imitem os antigos sábios que louvavam tais práticas. Em geral, essas pessoas não veem a miséria como um sofrimento e, uma vez relegadas a esse meio, é como se encontrassem conforto e não parecem ter o desejo de retornar à vida dos humanos*¹⁶ (Anônimo, 1994a: 20-21, grifos adicionados).

¹⁶ “以上の社会を見渡すに、居る家も着る衣もあるかなしにて、一日三度の食事はおろか二度だに食せぬ事多く、垢に塗れ塵に汚れ男女の分かちに定かならず、獣の均しき有様なれば世に何の望みありてな お命を惜しみ居るや、むしろこの世を廃つるこそ楽ならめと思ふほどなれど、またこの社会に入ればそれぞれ夫婦の契りもあり父子の情けもあり、天地を高廈と思ひ蓋樓を繡衣に充て充て疎食を食い水を飲み肱を曲げて枕とす楽その中にありと古人を気取る者もあるべし。総じてこの人々は貧賤を苦と思わず一度この中に陥ればかえって安樂なりといい、再び人間に出る事を願わざるもの如し”。

As construções imagéticas vão se avolumando em uma percepção/representação que identifica esse(a) pobre(z)a como um elemento *pré*-humano, mais próximo das bestas selvagens. A presença de elos afetivos nessas condições é mais motivo de espanto por parte do narrador implícito do que índice de possível identificação. É como se se descobrisse que uma outra espécie qualquer de ser vivo também se agrupasse em uma lógica que remeta ao núcleo familiar hegemônico do “cidadão comum”. Nesse sentido, a alimentação dessas pessoas também não escapa do julgo: “no geral, esses alimentos [que os pobres recolhem dos restos da cidade, vendem e/ou consomem] são do tipo que deveria ser devorado por animais bestiais, mas, nessa sociedade, ninguém os considera estranhos¹⁷” (Anônimo, 1994a: 28).

Outro índice de estranheza relatado no texto é a maneira como o pobre utiliza os estabelecimentos de

¹⁷ “統べて [彼らが街の残飯から拾い集め、販売し、あるいは消費する] これらの食物は獣類の食うべきほどのものなれど、この社会にては不思議とも思わざるなり”.

penhora. Isto é, o texto relata, com surpresa, que as lojas desse tipo nessas localidades não são utilizadas necessariamente para converter bens em crédito/papel-moeda, como era de se esperar, mas sim enquanto, principalmente, local de troca. Como exemplo, é descrito o caso de moradores de um complexo de residências que, durante o dia, utilizam uma panela para fazer as refeições e, ao anoitecer, “penhoram” essa panela por um colchão de chão para passarem a noite. Finda a noite, novamente “penhoram” o colchão pela mesma panela do dia anterior e repetem esse processo indefinidamente, o que não causa, o relato anota, estranheza em ninguém naquele lugar (cf. Anônimo, 1994a: 17-18).

Os exemplos são múltiplos, mas o importante a se notar aqui é justamente a perspectiva deletéria com que se percebe e representa o(a) pobre(z). Entretanto, esse método narrativo que parece querer “desvendar” ao “cidadão comum” essa realidade alheia ao mundo “civilizado”, não é necessariamente apenas exploratório e impulsionado por um certo

interesse pelo outro considerado “exótico”. Há, ainda que, talvez, apenas em nível retórico, o desejo de pensar essa condição enquanto um problema social que precisa ser solucionado. É nesse espírito, por exemplo, que o texto anota que “*aqueles de bom coração se reúniam, preocupados, franzindo o sobrolho diante dessa situação [dos pobres]*”¹⁸” (Anônimo, 1994a: 12, grifos adicionados) Não é possível definir se a alegada preocupação dessas pessoas de “bom coração” é resultado do impacto negativo na própria vida intensificado pelo desalinho social provocado pela presença do pobre, ou se é uma honesta compassividade pela condição degradante em que o pobre é abandonado. Entretanto, a despeito da motivação, o resultado ainda é a manifestação de um certo interesse em amenizar e/ou resolver tal situação. Glosando, por exemplo, o ditado popular que diz “olha-se para cima ou para baixo, haverá sempre algo mais acima e mais abaixo”, o texto admoesta que:

¹⁸ “貧民の日に増して人に食を乞うものの多く出で来るも知られ、心ある人は額をあつめ眉を蹙る時とこそ覚えけれ”.

Há sempre alguém acima e alguém abaixo, mas aqueles que estão em posição inferior sabem da existência daqueles em posição superior, enquanto aqueles que estão no topo tendem a esquecer facilmente os que estão abaixo e essa é a *natureza humana*. Alguns podem pensar que as condições dos pobres descritas aqui não chegam a tais extremos. Contudo, como há sempre algo abaixo do que está abaixo do nível mais baixo, as condições de vida de alguns podem ser ainda mais terríveis do que as aqui retratadas¹⁹ (Anônimo, 1994a: 13, grifos adicionados).

Assim, é nessa frágil posição crítica que o texto se apresenta. Cobra, indiretamente e *contra* a alegada “natureza humana”, um comprometimento social com a condição desses sujeitos pobres ao passo que os descreve como um outro improvável de ser inserido na “civilização” devido a sua irreduzível diferença. Esse *locus* enunciativo é o que formata as principais tentativas de perceber e representar esse sujeito

¹⁹ “上にも上あり、下にもまた下あり、ただ下なるものは上あるを知れど、上なる人は下あることを忘れやすきは人の常情なり。左に記す貧民の情景もかくまでにはあらざるべしと思う人もあるべし。されど下の下にもあれば貧民の有様はなおこれよりも甚だしきものあるべし”.

pobre durante esse período, principalmente entre os textos que podem ser localizados em um ponto do contínuo temático mais próximo ao afã de localizar/explorar o(a) pobre(z)a e apresentar aos conterrâneos “civilizados” o relato dessa expedição.

Considerando ainda esse contínuo, talvez o texto mais prototípico dessa primeira inclinação temática seja o *Hintenchi kikankutsu tankenki* (Anotações sobre a exploração dos recantos miseráveis e das terras da pobreza, 1893), de Taiga Sakurada (1863-1922). O volume é composto por uma série de reportagens publicadas no Periódico *Nihon* durante os anos de 1890-1891. O período que abrange a publicação das reportagens coincide com a até então pior crise do capitalismo japonês intensificada por um outono de colheitas péssimas (cf. Nishida, 1970: 17), o que reflete, em certa medida, o mesmo cenário de agravamento da miséria que também subjaz a publicação de “Fuka hinmin no shinkyô” em 1886.

Quanto ao caráter paradigmático do texto de Sakurada, há dois pontos que se destacam. Isto é, o

texto é produzido em primeira pessoa e conta com autoria explícita, ainda que em forma de pseudônimo, e, além disso, a narrativa é construída como um relato de viagem e se estrutura junto ao progresso espacial daquele que narra. Kiyoshi Nakagawa (1994: 299), por exemplo, considera que, “para Sakurada, que havia se *disfarçado* de pobre, essa exploração era como uma peregrinação a um outro mundo²⁰”. Esse método, por sua vez, contribui para a construção da percepção e representação do(a) pobre(za) como um “mundo outro” (Nakagawa, 1994). O “disfarce” de pobre que precede a expedição a esse “mundo outro” tornou-se, em uma perspectiva mais alargada, o padrão dessas empreitadas. Sakurada é explícito ao citar as referências que incorpora ao seu próprio método:

Tal como disse o explorador dos recantos miseráveis de Londres, o lugar que agora pretendo explorar também não é o interior longínquo da África ou os mares congelados do distante Ártico, mas sim um outro

²⁰ “「貧天地」への「探検」は、その身を貧民に扮した桜田にとって、別世界への旅行であり行脚であった”.

mundo que se desdobra bem diante de nossos olhos, separado apenas por uma curta distância, compartilhando a mesma língua e raça²¹ (Sakurada, 1970: 87).

A referência cifrada remete, na leitura proposta aqui, ao texto de William Booth (1829-1912), *In Darkest England and The Way Out* (1890), que trabalha essa mesma retórica que contrapõem a exploração do(a) pobre(z)a na Inglaterra aos relatos sobre o continente africano feitos por Henry Morton Stanley (1841-1904) em *In Darkest Africa* (1890)²². Assim, Sakurada replica uma retórica de exploração colonial extracontinental extrapolada, à exemplo de Booth, a um contexto interno em se que identifica o pobre como esse outro inassimilável.

De todo modo, o texto de Sakurada, comparado ao anterior de 1886, apresenta uma precisão e um

²¹ “倫敦の饑寒窟探検者がいひし如く、今ま予か探検せんとする所も亦遠き亞非利加の内地にもあらず、遼かなる北極の氷海にもあらず、言語、人種を同くし眼前咫尺の間に在りて別に一の乾坤を開き”.

²² Para breve argumentação sobre a circulação desses textos no Japão de então, cf. Pinto, 2024.

detalhamento maiores ao localizar, nomear e descrever as zonas de pobreza, além de expandir seu horizonte de “exploração” também à Osaka, então segunda maior cidade do país, localizada ao sul da Ilha Principal (*honshû*). Nisso, destaca-se pelo ganho de fôlego e escopo de abrangência. Apesar disso, as descrições que são feitas dos sujeitos e da condição de vida não fogem muito do modelo anterior e, portanto, não serão diretamente abordadas aqui. Ainda assim, já nas páginas finais do volume, é possível identificar algumas aproximações que interligam a produção do autor ao segundo aspecto temático com que se acostumou subdividir esquematicamente a produção sobre o(a) pobre(za) no período: o interesse pelo esmiuçamento de características consideradas únicas daqueles sujeitos. Isto é, um elemento interessante pela sua novidade é, por exemplo, a notação de gírias/códigos secretos (*ingo*)

daqueles que vivem nessas localidades²³. A notação é precedida do desejo explícito de que os jargões sirvam de auxílio para futuros exploradores. Alguns exemplos podem ser conferidos abaixo:

Acilípo (*satsukei*): é o termo invertido para “polícia” (*keisatsu*).

Atupéper (*ekichô*): é, como para acilípo, o termo invertido para prisão “perpétua” (*chôeki*). [...]

Comércio noturno (*yo-akinai*): é o termo para designar a invasão sorrateira da casa de terceiros na calada da noite.

Sacola (*fukuro*): é termo que designa o covil onde se ocultam bens roubados. [...]

Dar e receber (*okisashi*): refere-se à prática de substituir dissimuladamente bolsas de couro e similares das vitrines das lojas por outras bolsas. Colocam esta e trocam por aquela, por isso “dar e receber”²⁴ (Sakurada, 1970: 117-118, parênteses adicionados).

²³ Um ano após as circulações em jornal dos textos de Sakurada foi publicado, por exemplo, o *Nihon ingo shû* (em tradução própria, *Compilado de gírias do Japão*, 1892), organizado por Osao Inayama, o que reforça a tendência discutida nessa seção e certo protagonismo de Sakurada.

²⁴ “(サツケイ)とは警察を指す倒語なり。／(エキチャウ)とはサツケイの如く懲役の倒語なる新製の語なり。／[……](夜商)

Todos os 23 termos apresentados por Sakurada são relacionados, como os exemplos elencados também transparecem, à atividade criminosa. Nesse sentido, é interessante observar que a listagem anota justamente detalhes dessa prática que, mesmo dentre as ocupações exercidas pelos pobres e que são consideradas como não-trabalho (ou quase-trabalho) no período, é marcada por sua radicalidade e amoralidade. Assim, reforça-se o caráter excepcional que molda esses, nos termos de Sakurada, “recantos de miséria” ao focalizar precisamente o aspecto percebido pelo (agora na fraseologia de Kagaya) “cidadão comum” como antípoda da “civilização”.

Outro exemplo desse mesmo movimento é a descrição, ajuntada ao material do livro como um “Anexo”, da virada do ano nessas comunidades percebidas como pobres, mais especificamente em

とは夜中人家に忍び入るなり。／（袋）、とは贓品を匿すの窩をいふ。／ [……]（置き差し）とは店頭で革囊の類を掬り換ゆるなり、是れを置きて彼れと差し換ゆるといふなり”。

Mannen-chô, uma das então três maiores “favelas” (*hinminkutsu*) de Tóquio:

Do extremo mar do norte, onde as lontras-marinhas dançam, até os confins de Ryûkyû, onde os crocodilos habitam, em mil léguas de distância, sem exceção, tanto os idosos que celebram a longevidade quanto os jovens que festejam a vida, todos saúdam o primeiro dia do Ano Novo como uma festividade auspiciosa. Ainda mais neste ano, quando o vento estava sereno, as folhas dos galhos sequer se agitavam e as flores de ameixa estavam em plena floração, anunciando a pacífica primavera deste reinado auspicioso, não poderia haver quem deixasse de celebrar. Contudo, ao ouvir dizer que, entre nossos quarenta milhões de compatriotas, existe uma parte da sociedade que transforma este dia, o mais auspicioso de todos, no único dia nefasto sem igual, e esta maior de todas as festividades no dia de maior desgraça, como não sentir uma dor imensa no coração? Ah, quão miserável é sempre o destino desses recantos de miséria! Ainda assim, não há nada mais lamentável nem mais triste do

que a sua condição no final e no início de um ano²⁵ (Sakurada, 1970: 119).

A desgraça dos pobres é apresentada retoricamente enquanto paralelo à celebração de (e a ênfase empregada na passagem é forte) *todos* os humanos, especialmente naquela virada de ano específica. Essa construção reforça, mais uma vez, a excepcionalidade do(a) pobre(z) que, na sua desgraça, não é capaz de sequer desfrutar um Ano Novo auspicioso como o narrado. O motivo, em resumo, dessa desgraça é que, Sakurada narra, o pobre sobrevive um dia de cada vez e “sobreviver”, nesse contexto, significa “trabalhar” para pagar a comida e morada daquele dia em específico. Assim, os três, quatro dias que os “cidadãos comuns” tiram de

²⁵ “臘虎跳る北海の端より鱷の住む琉球の隅に至るまで千里一風變りなく老も壽ふき幼も祝ふは正月元旦の佳節なり況して本年の元旦は風も静かにならの葉の枝もならさぬ長閑さに梅の花さえ咲き満ちて目出度御世の初春ぞと祝はぬものなき筈なるに此の最上吉日を以て無二の悪日となし此最大佳節を以て唯一の大厄日と為すものゝ我の四千萬の同胞中に一社界を為せりと聞かば、豈に慘然たるものなからんや嗚呼饑寒窟の憐なるは何時にても憐ならざるはなし然れども彼等が年の暮年の首ほど憐れに且つ悲しきはなし”.

recesso no Ano Novo transmutam-se, ao contrário, em aflição e incerteza para o pobre que, interrompida a dinâmica da cidade “civilizada” da qual, nessa lógica, é parasita, não tem com o que subsistir (cf. Sakura, 1970: 119-121). A descrição vem acompanhada pelo lamento do narrador que, compassivo, embrenha-se nesses recantos de pobreza. Deste modo, na avaliação de Taketoshi Nishida (1970: 28, parênteses adicionados), por exemplo, “a compassividade (*dôjô*) [de Sakurada] para com aqueles que são oprimidos e discriminados sem razão era profunda²⁶”.

Por fim, há o texto de Ayatoshi Kure (1851-1918), o “*Tôkyô fuka hinmin no jôkyô* (A condição do pobre dos distritos suburbanos de Tóquio)” publicado na Revista *Sutachisuchikku zasshi* (1891). O interesse por esse texto surge do caráter sistematizante com que é produzido, o que o converte em uma intersecção entre as três vertentes temáticas propostas

²⁶ “従って理由なくして虐げられ差別されている人々へ同情は厚く、徒らに自分の地位と権力にしがみつくと為政者に対しては憤りを禁じ得なかったようである”.

anteriormente enquanto contínuo. Efetivamente, o estudo de Kure congrega e organiza em um único espaço os resultados dos textos produzidos até então sobre o(a) pobre(za) e, nesse movimento, defende a necessidade de que essa realidade seja esmiuçada mais detidamente (cf. Nishida, 1970: 22). Indo para o próprio texto, o autor anota que:

Investigar as condições miseráveis dos pobres é uma questão crucial do ponto de vista social, econômico, político, acadêmico e para diversas outras áreas de referência. Por isso, apresento a seguir trechos selecionados de observações realizadas por determinados jornais no ano passado, durante o aumento do preço do arroz, sobre as condições dos pobres na região de Tóquio²⁷ (Kure, 1994: 77).

Apesar do texto de Kure não oferecer muitas informações novas aos materiais produzidos até então sobre o tema, sua posição é relevante pela inédita

²⁷ “貧民の惨状を調査するは社会的に経済的に政治的に學術的にその他諸般の参照に緊要の事たり。故に余は今某新聞が客年中、米価騰貴の際東京府下貧民の状態を観察せしものを抜抄すること左の如し”.

assertividade e pontualidade com que apresenta a questão. Não há uma retórica escorregadia e se vai direto ao ponto: o crucial para a sociedade, a economia, a política a academia etc. é investigar a condição do(a) pobre(za). O primeiro passo para tanto é oferecido pelo próprio Kure em uma espécie de “revisão bibliográfica” acrítica que, justamente pelo seu caráter acrítico, limita-se a compilar em uma lógica organizativa (que se quer científica) o que foi produzido até então. O resultado, portanto, é a sistematização das percepções e representações já realizadas sobre o(a) pobre(za) no país.

Ainda assim, o anseio de Kure é notadamente compassivo. Isto é, o autor expressa diretamente que a resolução da questão do(a) pobre(za) é tema crucial para *todas* as áreas que julga relevante. A inserção aí do campo acadêmico é ainda preciosa por redirecionar o debate e o que o subjaz a uma esfera que, até então, não se encontrava mobilizada em um

nível mais elementar.²⁸ Deste modo, o texto é como um nó precoce entre as três tendências temáticas que estruturam, neste período, o discurso sobre o(a) pobre(za) no país.

Em outras palavras, ao sistematizar acriticamente as informações colhidas até então sobre a pobreza, reforça sinteticamente a primeira tendência de “descobrir/localizar” o(a) pobre(za) para o(a) representar como um lugar outro, fora da “civilização”; subsequentemente, identifica a necessidade de se investigar com mais profundidade as características inerentes desses espaços, o que

²⁸ A preocupação acadêmica até então concentrava-se principalmente em questões higienistas e, nesse sentido, lidava com o(a) pobre(za). Entretanto, a abordagem é superficial porque não discute e/ou se preocupa com o(a) pobre(za) em si, sua origem e razões etc., mas sim com o resultado palpável da pobreza nas cidades e como mitigá-lo. Nisso, a perspectiva higienista está preocupada, por exemplo, em combater as péssimas condições de saneamento e a concentração populacional em espaços insalubres que, historicamente, estão relacionadas às inúmeras epidemias do cólera no Japão (e no mundo). Essa preocupação, contudo, não é necessariamente uma preocupação com o sujeito pobre vítima do cólera, mas sim com a ameaça anunciada de disseminação massiva da doença entre aqueles alheios a essa realidade. Sobre o tema, cf. Masahira, 2011; Kobayashi, 2018; Shannon, 2023.

anuncia a segunda tendência temática; e, por fim, a inserção de uma perspectiva acadêmica perfaz uma trilha à terceira tendência caracterizada pelo giro científico com que se percebe e representa a condição em questão.

Os três textos, portanto, em seu cerne, coadunam uma mesma tendência constitutiva do(a) pobre(z)a: um lugar fora da “civilização” acessível através de relatos produzidos por conterrâneos “civilizados” que, se “disfarçando” de pobres, se “infiltram” nesses espaços para mapeá-los e os rascunhar. Concluído o mapeamento e esse primeiro rascunho, o passo seguinte (entrevisto em Sakurada e Kure e aprofundado nos textos que serão apresentados em seguida) seria a lapidação das observações do(a) pobre(z)a. Um outro ponto que interliga a exploração das terras da pobreza é uma compassividade com essa situação, ainda que, talvez, apenas em nível retórico. Isto é, os textos são construídos de uma perspectiva que alega preocupação com o(a) pobre(z)a. A preocupação, contudo, é paternalista e, no limite,

intracolonizadora visto replicar uma lógica diferencial que é intransponível senão a partir de uma assimilação completa do outro (representado como não-humano), o que acarretaria, idealmente, em uma situação em que este deixe de ser quem é para se tornar um “cidadão comum” integrado nas “cidades civilizadas”.

DO INTERESSE “ANTROPOLÓGICO” PELO(A) POBRE(ZA)

PROSSEGUINDO PARA O SEGUNDO RECORTE temático, os textos passam, como comentado, a se concentrar no detalhamento mais polido das características que formatam o(a) pobre(za). Em uma perspectiva interseccionária entre essas duas primeiras tendências, elenca-se, primeiro, o texto de Iwagorô Matsubara (1866-1935), *Sai-ankoku no Tōkyō* (*A Tóquio mais obscura*, 1893). O volume em questão é formado por artigos previamente publicados pelo autor nas folhas do Jornal *Kokumin shinbun* entre os

anos de 1892 e 1893 e, nesse sentido, é quase simultâneo ao trabalho de Sakurada. *Sai-ankoku no Tôkyô* é dividido em trinta e cinco capítulos temáticos que vão de descrições mais próximas às analisadas na seção anterior até, na segunda metade da obra, aspectos que configuram esquematicamente a posição interessada no esmiuçamento de questões mais particulares do(a) pobre(za). O interesse aqui, portanto, é justamente essa segunda metade e as construções retóricas que a subjazem.

Matsubara, portanto, mantém a mesma lógica “expedicionária” de Sakurada e, em seus “trabalhos de campo”, “disfarça-se” de pobre para se “infiltrar” nas comunidades que lhe interessa (cf. Satô, 2005: 23). Contudo, há diferenças substanciais na forma com que o autor estabelece sua narrativa. Isto é, Matsubara, em uma construção espirituosa, elabora seu texto em um jogo simbólico que transmuta as áreas de pobreza da capital em “universidades” em que ele, Matsubara, é “aluno”. Indo para a efetiva abertura do texto:

A noite chegou: é tempo para que eu adentre neste mundo obscuro. Trajando, desleixado, vestes tais quais as daqueles que não tem emprego fixo, ao atravessar, com passos lânguidos, os portões da Universidade da Pobreza eu, o novo estudante dessa Universidade, desço a colina de Ueno e, logo abaixo, uma cena impressionante começa a se desenhar diante de meus olhos²⁹ (Matsubara, 2015: 14).

Esse artifício, conquanto apenas retórico, possibilita um aprofundamento interpretativo da posição com que se percebe e representa o pobre no período. A primeira pessoa, tal qual em Sakurada, ainda é empregada, mas esse “mundo outro” em que se converte a realidade do(a) pobre(z) já não é um lugar a ser descoberto, mas um *ambiente de aprendizado*, e essa alteração é significativa. Matsubara, por seu lado, descreve-se como “aluno” e, portanto, há o estabelecimento de uma hierarquia retórica em que o narrador se coloca em uma posição *inferior* ao

²⁹ “日は暮れぬ、予が暗黒の世界に入るべく踏出しの時刻は来りぬ。いざさらばと貧大学の入門生は何の職業をもてる者ともつかぬ窶しき浮浪の体にて徐々と上野の山を下れば、早くも眼下に顕われ来る一の画図的光景”。

ambiente em que se localiza. Entretanto essa *inferioridade* não se converte em efetiva sujeição ao pobre, mas, ao contrário e na leitura que se oferece aqui, em uma posição que busca “extrair” conhecimento dessa condição em específico, visto a nuclear manutenção do *locus* de enunciação verificado em Sakurada, por exemplo. Ainda assim, a mudança, ainda que não subverta a lógica hegemônica, é uma inovação que precisa ser notada.

De todo modo, enquanto características mais gerais e que podem oferecer um aprofundamento na compreensão da posição assumida por Matsubara diante do(a) pobre(za), há ainda dois pontos de interesse. O primeiro está relacionado às possíveis influências de Matsubara na composição de sua obra. O segundo, por sua vez, relaciona-se com as inovações mobilizadas pelo autor ao perceber e representar a condição em questão.

Também em um movimento semelhante ao de Sakurada e, possivelmente, refletindo as tendências teóricas de então, Matsubara tem em Henry Morton

Stanley e, possivelmente, em William Booth e Charles Booth (1840-1916) referências para a composição de sua obra.³⁰ Isto é, além do título do trabalho do autor (em tradução própria, *A Tóquio mais obscura*) fazer referência direta ao trabalho de Stanley e William Booth (em tradução própria e simultaneamente, *Na África mais obscura* e *Na Inglaterra mais obscura*), o nome daquele é textualmente registrado na obra em uma construção que reforça e reverencia o exemplo progresso. A passagem em questão é:

“Sentado e comendo, até uma montanha se esvazia”: embora essa expressão soe como um ditado velho e um tanto desgastado, não deixa de ser uma verdade essencial, tal qual as expedições de Stanley [...] em países bárbaros não deixaram de revelar fatos importantes³¹ (Matsubara, 2015: 83, grifos adicionados).

³⁰ Para detalhes sobre a possibilidade da influência de William Booth e Charles Booth e outros autores na obra de Matsubara, cf. Maeda, 1992: 235-237; Tsubouchi, 2015: 163-164.

³¹ “座して食えば山をも空し、一句これ老婆的慣用句語にして業已に陳腐に属したるものなれども、その事実なる事はなおスタンレー [...] が蛮国探検と共に一大事実たるを失わず”.

Não cabendo aqui um aprofundamento nos pontos de referência que Matsubara replica e/ou rearranja ao elaborar seu texto, anota-se somente que, junto ao desenvolvimento retórico e teórico presentes nos textos basilares, há também a inserção/assimilação do fundo epistemológico presente nestes.³² Isto é, tanto o colonialismo presente abertamente em Stanley, quanto o reformismo social metodista mobilizado por Booth em seu texto oferecem, enquanto motivação para as respectivas empreitadas, o alegado desejo de “salvar”, em uma lógica cristã, aqueles que estão sendo descritos como não-humanos. A “salvação”, por sua vez, é necessariamente feita por sujeitos considerados “civilizados” e, preferencialmente, moral e eticamente “elevados” (no contexto inglês, leia-se “cristãos”). Nesse sentido, há a seguinte passagem em Matsubara que, apesar de não operar em uma perspectiva cristã, transparece lastros dessa tendência:

³² Para detalhes sobre o elo epistemológico entre a obra de Matsubara, Stanley e Booth, cf. Pinto, 2024.

Ah, quão estranho e peculiar é o fato que aqui relato! Eu, em meu íntimo, considerava a venda de restos de comida como algo que, sem dúvida, representava uma forma de *salvar* (*kyûjo*) vidas humanas, levando-me a ver a mim mesmo como um pequeno filantropo. No entanto, havia ocasiões em que me vi forçado a recorrer a atos indignos como vender arroz azedo, pasta de soja (*miso*) podre, isto é, vendendo alimentos destinados aos porcos ou às lavouras em troca de dinheiro. Se os senhores abrirem seus olhos para o vasto mundo, perceberão que aqueles que pregam o auxílio aos pobres acompanhados de música, ou os nobres que erguem bandeiras em nome da caridade, nem sempre estão agindo com verdadeira moralidade ou realizando gestos genuinamente caridosos, apesar de falarem constantemente de moral e caridade³³ (Matsubara, 2015: 44, grifos e parênteses adicionados).

³³ “ああ、いかにこれが話説すべく奇態の事実でありしよ。予は予が心において残飯を売る事のそれが慥かに人命救助の一つであるべく、予をして小さき慈善家と思わせし。しかるに、これが時としては腐れたる飯、饘れたる味噌、即ち豕の食物および鼠の食物をもって銭を取るべく不応為を犯すの余儀なき場合に陥入らしめたり。もしも汝らが世界に向って大なる眼を開くならば、彼の貧民救助を唱えて音楽を鳴らすところの人、または慈恵を名目として幟を樹つところの尊き人々らの、常に道徳を語りまた慈善をなす事のそれが必らずしも道徳、慈善であらぬかを見るであろう”。

O texto de Matsubara é, essencialmente, composto nesse tom de exposição e denúncia de uma realidade abjeta enquanto a descreve através de uma perspectiva que a localiza como algo exótico. Assim, é possível encontrar a gravidade retórica presente nos textos supracitados e que podem ter sido empregados como referência na obra em questão. Entretanto, Matsubara não se limita a essa gravidade denunciativa e oferece também doses de humor em seu relato (cf. Tsubouchi, 2015: 164-165). Esse aspecto humorístico, conquanto possa ser problematizado, é inédito e, em certo sentido, oferece um retrato do(a) pobre(z)a que já não é mais tão distante do seu alegado par antípoda, a sociedade “civilizada”. Isto é, grande parte dessas ocorrências são a descrição de momentos de confusão entre os puxadores de riquixás, mas o núcleo que enseja o riso não é necessariamente o(a) pobre(z)a em si, ou alguma característica inerente a essa condição, mas a disputa acirrada por trabalho e outras relações intersociais. Um desses episódios, por exemplo, é o de um

“cavalheiro” que busca um puxador para ir até a “Câmara dos Representantes”, órgão parlamentar japonês. Ao chegar aonde os puxadores estavam posicionados, todos se precipitam em direção ao “cavalheiro” para oferecer os seus serviços e, nisto, avançam simultaneamente com o riquixá em direção deste e lhe mostram o leme convidando-o a embarcar. O “cavalheiro” fica estupefato diante dos puxadores e o relato encerra-se com a seguinte passagem que registra sinteticamente a cena em sua simultaneidade:

Suas bestas malditas! Seus miseráveis! Eu cheguei primeiro! Não fala merda! Vá comer bosta, desgraçado! Vou te encher de porrada, seu imprestável! Não se atreva a me desafiar, maldito inútil! [...] Por aqui, sr. cavalheiro! O que está resmungando, animal? Primeiro sou eu, seu miserável! Meu cavalheiro, por aqui! Bosta nenhuma, vou te esmagar, seu bastardo de cabeça! Por aqui, sr. cavalheiro! Sr. cavalheiro! Sr. cavalheiro!: uma

cena que, em toda a sua extensão, é nada menos que uma guerra³⁴ (Matsubara, 2015: 129).

A graça do relato emerge em dois eixos principais. O primeiro e mais perceptível é o ridículo de toda a situação protagonizada pelos puxadores e reforçada pela replicação textual do vernáculo das personagens. Em um segundo nível e mais sutilmente, há no relato um comentário sarcástico ao anotar que o “cavalheiro” é possivelmente um político que está indo para a “Câmara dos Representantes”. “Câmara dos Representantes” são, aliás, as únicas palavras que este pronuncia (fato que é destacado no texto), o que pode ser interpretado como afetação ou, na ambiguidade característica do humor, como inabilidade social. Essa inabilidade, essa incapacidade de lidar com o traquejo social em um contexto real e conseguir um puxador para o levar até a Câmara é

³⁴ “畜生め、籠棒め、己が先だ、何を吐す、糞でも喰え、野郎張倒すぞ、巫山戯あがんな瓢助め、ガラガラパタパタ旦那参りましよう、何をぬかすこと畜生、己れが先だい籠棒め、旦那参ります、糞でも喰え、胴突倒すぞ瓢箪野郎め、旦那参ります、旦那々々、一面の光景まさにこれ戦争なり”.

sublinhada pelo possível cargo de representante do povo japonês que o “cavalheiro” exerce. Nisto, surge o riso, o escárnio, o tom humorístico que, ainda que possa ser problematizado, não é necessariamente deletério e oferece, no limite, margens de “humanização” desse outro descrito sistematicamente como “exótico” e alheio ao convívio dos “cidadãos comuns”.

O humor presente no relato de Matsubara também está associado às inovações previamente citadas e que configuram o segundo tipo de características que oferece aprofundamento ao modelo de percepção e representação do(a) pobre(z). Isto é, o autor, nesses relatos, frequentemente cita textualmente e em discurso direto a fala dos pobres, o que é, até então, inovador. Esses diálogos oferecem uma camada extra à forma como esses sujeitos são representados ao incluir na narrativa (e registrar textualmente) a voz desses pobres. O recurso pode parecer óbvio se interpretado anacronicamente, mas, para o contexto de então, essas vozes estarem sendo registradas é

algo ainda infrequente nas produções deste tipo. Reflexo dessa inovação é o protagonismo que a obra de Matsubara tem tanto na esfera do gênero de literatura-documental (*kirokubungaku* ou *ruporutaaju*) (Kida, 2000) quanto, na proposta interpretativa de Yûzô Tsubouchi (2015), enquanto uma obra prima do Romantismo japonês.

O registro de diálogos, ainda, é como que um desdobramento da própria posição do autor diante do(a) pobre(z)a. Como já anotado anteriormente, Matsubara descreve-se como “aluno” da “Universidade da Pobreza”. Nesse sentido e aprofundando a analogia que emprega, o texto é especialmente direto quando reflete sobre os melhores métodos para se apreender essa condição.

Assim como, ao conviver com literatos, ouve-se sobre literatura, e, ao conviver com políticos, ouve-se sobre política, ao conviver com os pobres, o que se ouve são os relatos desses *pobres*. As pessoas, todas elas, tendem a compartilhar os segredos de seu círculo social e se assim não o fizessem iriam se entediar. No mundo, seja em clubes (*kurabu*) literários, clubes de partidos

políticos, salas de conferências ou locais de reunião, os membros dessas sociedades compartilham histórias de glória, relatos de fracassos além de narrativas peculiares ou teorias extravagantes. Todos os segredos, isto é, anedotas triviais como notícias diversas de jornal, acabam vazando e se acumulam nesses espaços. Do mesmo modo, nos pontos de encontro dos pobres, os segredos relacionados à vida desses pobres fluem diariamente como uma maré incessante, preenchendo aquilo que, para eles, equivaleria à seção de *faits divers* (*daisanmen*) de um jornal³⁵ (Matsubara,2015: 44-45, excetuando-se o primeiro grifo, os grifos e parênteses são adicionados).

Aqui, novamente, é possível entrever uma construção que volta a aproximar a realidade do(a) pobre(z) ao mundo “civilizado”. Há um “nós” e “eles”

³⁵ “文学者と交われば文学者を聞き、政治家と交われば政治家を聞くと同じく、貧民と交わればまた聞くものは貧者なり。人はおのおのみな共にその社会においての秘密を語り合うものなり、語り合わずんば鑿かざるものなり。世には何々文学倶楽部、何々政党倶楽部、または何某集会所、何某会合所たる場所にその社会の人々の名誉話、失敗談は勿論、そのほか奇話珍説一切の秘密即ち新聞雑報的瑣事が漏洩し来って輻湊するが如く、貧民の集会所においてもまた同じく貧民に関する一切の秘事は日ごとに潮流の如く流れ来って、彼らの社会における新聞紙の第三面を埋めなすものなり”。

explícito, mas isso já não significa que o “eles” converte-se no completo oposto do “nós”, como quando Sakurada descrevia o Ano Novo desses sujeitos em um paralelo total entre os dois polos. Há, em Matsubara, a operacionalização de índices que sugerem traços identificáveis em ambas as realidades. É nessa linha que o autor tenta perscrutar mais de perto essa condição. Enquanto alguns exemplos do foco representacional do autor, Matsubara descreveu com certo nível de detalhes também a condição do sujeito que caiu na pobreza após falir e gastar toda a reserva financeira que possuía (2015: 81-86); descreveu o funcionamento, as interações, os hábitos dos estabelecimentos alimentícios e também os das tabernas (*izaka-ya*) (2015: 106-114); tratou dos puxadores de riquixá que trabalham durante a madrugada e dos puxadores senis (2015: 114-118); escreveu também sobre as razões e as formas como brigas estouram entre os pobres etc. (2015: 122-124).

Os exemplos são muitos. A obra de Matsubara, além disso, oferece ainda espaço para tantas outras

considerações e análises mais cuidadosas, mas como aqui o foco é generalista a fim de investigar um movimento mais amplo de percepção e representação do(a) pobre(z), a complexificação analítica não será realizada.

Prosseguindo, nesse mesmo movimento de esmiuçamentos de características que seriam inerentes aos pobres, o texto a seguir explora um aspecto específico que, até então, não havia emergido com o nível de detalhes oferecido (cf. Nakagawa, 1994: 304). Trata-se de “Tôkyô no kichin’yado (As estalagens baratas de Tóquio)”, de Shûsui Kôtoku (1871-1911), publicado em 1904 nas páginas do Jornal *Heimin shinbun*. Apesar do salto temporal, há a manutenção das mesmas características retóricas até então observadas. O autor, nesse texto, concentra-se nas estalagens baratas (*kichin’yado*) de Tóquio, mais especificamente em uma subdivisão presente nesses estabelecimentos, a “sala separada” (*betsuma*), e nos sujeitos lidos como pobres que habitam nelas.

As estalagens baratas de então eram costumeiramente dívidas em duas partes, os “grandes salões” (*ôhiroma*) e as “salas separadas”. Nos “grandes salões” a diária era mais barata e o espaço de, aproximadamente, nove a doze, ou, nos maiores, de doze a dezenove metros quadrados era compartilhado entre as pessoas que se encontravam simultaneamente hospedadas ali e que poderiam somar de seis a oito, ou, nos maiores, de oito a doze pessoas. Já a diária nas “salas separadas” era mais cara e o espaço de, aproximadamente, três a cinco metros quadrados era reservado para casais ou para famílias com crianças. Outra diferença estruturante desses espaços é o tempo de estadia. Enquanto nas “salas separadas” os inquilinos ficavam hospedados por tempo indeterminado, nos “grandes salões” a estadia era, comumente, de apenas uma noite (cf. Kôtoku, 1982: 53-59).

É justamente sobre as condições das “salas separadas” que Kôtoku se detêm em seu texto. Assim:

Receber e despedir hóspedes que ficam apenas por uma noite, por si só, não seria algo tão surpreendente ou assustador. Contudo, na hospedaria barata (*yasudomari*), além do grande salão (*ôhiroma*), há muitos quartos chamados de “salas separadas” (*betsuma*). Ah, estudiosos, magnatas, ministros, chefes da polícia! Avancem e espreitem o interior dessas salas separadas. Lá, poderão ver muitos dos seres humanos que chamamos de nossos compatriotas e cidadãos vivendo em condições quase indistinguíveis das de feras selvagens, *numa existência bizarra e incompreensível*³⁶ (Kôtoku, 1982: 55, grifos e parênteses adicionados).

A cartilha retórica é replicada com precisão. Tem-se a percepção e representação dos habitantes das “salas separadas”, recorte que se busca descrever com mais detalhes, enquanto seres como se em condições não-humanas; há a admoestação direcionada às autoridades quanto à condição em questão etc. Neste

³⁶ “一夜泊りの割込の客を送り迎ふるのみにては、左ばかり驚き恐るべきにはあらねど、安泊には大廣間の外に多くの別間といへる室あり、学者よ、富豪よ、大臣よ、警視総監よ、更に進んで此の別間の裡を窺ひ見よ、茲に我等の同胞と呼び国民と呼べる人類の多くが、殆ど野獸にも均しき奇々怪々の生活を為し居れるを見るを得べし”.

sentido, é um texto prototípico da tendência temática aqui analisada.

Somando a essas características, o texto também elenca, mantendo-se fiel ao recorte estruturante, as palavras usadas nessas localidades para indicarem as estalagens baratas. Os termos são apresentados junto a uma quase justificativa para o seu uso: “as pessoas atarefadas com o trabalho preferem que suas palavras sejam simples e ressoem com força, e talvez por isso utilizem com frequência esse tipo de *linguagem secreta (fuchô)* ³⁷” (Kôtoku, 1982: 52, grifos e parêntese adicionados). Os detalhes dessa condição ainda ganham mais materialidade e especificidade com o arrolamento de uma série de dados de contabilidade, de número de estabelecimentos distribuídos por Tóquio (1982: 52-23), de tipos de locação e dos tipos de inquilinos com e sem crianças (1982: 54-56), do número e do tipo de brigas entre casais hospedados

³⁷ “労働に忙しい人々はその言葉も簡単にて響き強く聞ゆるを便とすればやかかる符牒を用ゆるが多し”.

em determinada estalagem (1982: 62), da frequência de pessoas completamente nuas (1982: 65) etc.

Não cabendo aqui a apresentação detalhada de cada exemplo oferecido pelo autor, nota-se somente que o texto de Kôtoku, apesar de transcorrida mais de uma década da publicação de *Sai-ankoku no Tôkyô*, replica a mesma tendência temática encabeçada por, principalmente, Matsubara e suas inovações. Disto, é possível entrever a profundidade com que o exemplo progresso se assentou no horizonte retórico do período.

Por fim, elenca-se enquanto último exemplo da tendência temática discutida nesta seção o “Tôkyô no hinmin (O pobre de Tóquio)”, publicado, sem indícios de autoria, nas páginas do Jornal *Jijishinpô* em 1896. O texto também é estruturado sobre um recorte específico que se procurar trabalhar extensivamente, a saber: a questão do “mais pobre entre os pobres que é o mendigo³⁸” (Anônimo, 1994b: 98).

³⁸ “貧民の最も甚だしきを乞食とす”.

Assim, para tratar o tema da mendicância na capital do país, parte-se de uma divisão e definição de formas com que se pode entender o mendigo e, nesse recorte, se focaliza especificamente a condição das crianças e adolescentes que vivem de mendicância e congêneres. De maneira geral, o texto identifica como pivete mendigo de rua (*kojiki kozô*) as crianças entre mais ou menos dez, até os quatorze, quinze anos. Aqueles que vivem de mendicância acima dessa idade são agrupados como, além de mendigos, catadores de papel usado (*kamikuzu hiroi*) e/ou catadores de vísceras de peixe (*sakana no harawata hiroi*) (cf. Anônimo, 1994b: 98-99).

Nesse intuito, o texto inicialmente tenta investigar as origens e os antecedentes históricos do(a) pobre(za) da capital japonesa de então. Assim, assevera que:

Os pobres de hoje, em sua maioria, descendem dos *hinin* e mendigos do período do governo do xogunato. Portanto, é necessário, antes de tudo, descrever brevemente as condições desses *hinin* e mendigos

daquela época ³⁹ (Anônimo, 1994b: 91, grifos adicionados).

Após breve explicação das ocupações e características que definiam os *eta* e/ou *hinin* no antigo regime, anota-se que “quanto aos mendigos, eles eram costumeiramente chamados de *hinin* (não-humano), pois, apesar de serem pessoas, não eram considerados plenamente como tal ⁴⁰” (Anônimo, 1994b: 91, grifos e parênteses adicionados). O desfecho da argumentação tem como marco o ano de 1871, quando é promulgada a Lei de Emancipação: “os *eta* e/ou *hinin*, que estavam na miséria há muito tempo, ainda eram tratados como uma raça distinta, mas, em 1871, essa nomenclatura foi abolida [...]. Assim, os *hinin* e mendigos foram subitamente elevados de uma

³⁹ “今日の貧民は大抵幕府時代における非人乞食より系統を引くもの多し、故にまず当時の非人乞食の情態を略叙すべし”.

⁴⁰ “乞食に至りては人にして人にあらずとて一概に非人と呼ばれぬ”.

condição similar a dos animais e pássaros a do povo comum⁴¹” (Anônimo, 1994b: 93).

Para além de uma possível validade factual da argumentação presente no texto sobre a origem dos pobres⁴², o esforço explicativo oferece um novo horizonte à forma com que se vinha percebendo e representando hegemonicamente o(a) pobre(za) até então. Isto é, o esmiuçamento característico da tendência temática em questão passa a também buscar uma narrativa que possibilite uma teorização sobre a origem do(a) pobre(za) em um esforço que

⁴¹ “されど困窮の久しき穢多非人はなお別人種として取り扱いを受けけるが、明治四年に至り左の布告を以てその名称を廃することとなれり。[...] かくて非人乞食らは獸類鳥類の境遇より一躍して平民とはなれり”.

⁴² A “formação” do corpo social que passou a ser percebido e representado como pobre não é necessariamente, em sua maioria, de antigos *eta* e/ou *hinin*, como quer a lugar-comum da época. Com a instauração do novo regime, houve, por exemplo, uma grande migração para a capital do país e grande parte daqueles que eram lidos socialmente como pobres foram, antes, formados por essa sorte de sujeito. Ainda assim, em nível social de representação e percepção hegemônicas, a condição de pobreza era intimamente associada à casta mais baixa do antigo sistema, como já argumentado anteriormente. Para detalhes sobre o tema com especial enfoque nesta obra anônima em específico, cf. Nakagawa, 1994: 302

parece almejar uma explicação totalizante e calcada na materialidade do que se pode observar naquela contemporaneidade e do que é possível deduzir a partir de arquivos e registros de tempos pregressos. O método, portanto, prenuncia uma nova maneira de construção argumentativa que oferecerá substância para as percepções e representações do(a) pobre(z). Método esse que, nuclearmente, emula os preceitos que constituem o fazer científico.

Além disso, e enquanto elo entre a tendência temática que busca descrever em detalhes a condição em questão e o giro científico que estruturará uma série de novas abordagens do(a) pobre(z), o texto também anota as gírias (*ingo*) dos mendigos e, em uma radicalização do registro de diálogos feito por Matsubara, oferece, por exemplo, além de diálogos completos, transcrições de “entrevistas” com os pobres do local, notadamente as crianças que vivem

de mendicância ⁴³ . Ainda, dados numéricos, estatísticas, tabelas etc. estão fartamente distribuídos no texto e mesmo a notação da área de influência de “chefes regionais” (*kashirabun*) dos mendigos e os apelidos (*adana*) pelos quais são conhecidos encontram-se presente no relato⁴⁴. É ainda inovador ao oferecer a descrição detalhada da estruturação hierárquica dos mendigos e, nesse processo, fornece também uma breve biografia da vida de desafortunados daquela que é a “grande chefe” (*dai-oyakata*) destes sujeitos, Kano Yanagi. O texto apresenta Yanagi da seguinte maneira:

A chefe dos mendigos de Tóquio, manejava sua autoridade no obscuro mundo das trevas e que reuni em si a reverência dos seres grotescos marcados pela

⁴³ Para exemplos de listagens de gírias, cf. Anônimo, 1994b: 98; 115. Para os registros de entrevista, cf. Anônimo, 1994b: 101-106; 136-138. As entrevistas são estruturadas em alternância de perguntas e respostas claramente identificadas. Além disso, são anotadas também reações corpóreas dos entrevistados durante as respostas.

⁴⁴ Para dados numéricos, estatísticas e tabelas, cf., por exemplo, Anônimo, 1994b: 96-97; 132-133; 134-135; 144; 152-153. Para detalhes sobre os “chefes regionais”, cf. Anônimo, 1994b: 107-110.

improbabilidade e imbuídos de veneno, não era, surpreendentemente, o severo Demônio (*Enma*) do inferno, mas sim uma senhora (*fujin*) de coração inesperadamente compassivo e alma delicada⁴⁵ (Anônimo, 1994b: 126, grifos e parênteses adicionados).

Tudo isto contribui para o objetivo expresso do texto, isto é, descrever em detalhes uma parcela do processo “em que esses pivetes mendigos de rua, ao caírem nessa condição, gradualmente se transformam em malfeitores e acabam por disseminar males e venenos na sociedade, oferecendo assim um relato que possa servir de referência para o mundo⁴⁶” (Anônimo, 1994b: 99-100). Entretanto, o relato não é mais majoritariamente anedótico e se vale de uma série de recursos que, em uma perspectiva cientificista (principalmente considerando o recorte temporal), o robusteceria enquanto material de

⁴⁵ “東京乞食の頭領として穢れを着け毒を含める醜類の尊敬を一身に聚めて威信を暗黒の世界に弄する者は、地獄の閻魔にもあらずして思いのほか情けある骨柔らかき婦人なりけり”.

⁴⁶ “今この乞食小僧らがこの境界に陥るの状況より次第に悪徒となりて社会に害毒を流すに至る順序の一斑を叙記して世の参考に供すべし”.

referência. Além disto, há também a relativização e o tratamento desses sujeitos pobres não mais como seres completamente alheios ao convívio social, mas como pessoas que também *podem*, a despeito da expressa surpresa e imprevisibilidade que o texto registra, expressar traços com que o “cidadão comum” conseguiria se identificar. Assim, é possível vislumbrar a mesma vontade de esmiuçamento construído sobre uma compassividade para com o(a) pobre(za) verificada também, ainda que em graus diversos, nos textos precedentes.

Deste modo, é possível localizar nos três textos apresentados nesta seção índices que formatam um novo parâmetro de percepção e representação do(a) pobre(za) quando comparados aos textos pioneiros, ainda que muito das tendências anteriores ainda se mantenham. Simultaneamente, esse contínuo entre a primeira e a segunda tendência expande-se também, principalmente através do elo oferecido por “Tôkyô no hinmin”, para o terceiro e último aspecto que será trabalhado aqui, o giro científico com que se passou a

perceber e representar hegemonicamente o(a) pobre(za).

DO GIRO “CIENTÍFICO” COM QUE SE PASSOU A PERCEBER E REPRESENTAR O(A) POBRE(ZA)

RETOMANDO O ESFORÇO DE sistematização e a alegada validade científica apontada por Ayatoshi Kure em seu “Tôkyô fuka hinmin no jôkyô” e somando aí o tratamento mais rigoroso dos dados obtidos nas expedições de campo presente, por exemplo, em “Tôkyô no hinmin”, há, enquanto elo e aprofundamento, em *Nihon no kasô shakai (A sociedade de classe baixa japonesa, 1899)*, de Gen’nosuke Yokoyama (1871-1915), um perceptivo giro ao cientificismo na forma como o(a) pobre(za) era tratado(a). Os textos que compõem o volume da obra de Yokoyama foram publicados entre 1896 e 1898 e, agrupados, oferecem um inédito e irreplicável ganho

qualitativo e quantitativo no debate sobre o(a) pobre(za) no período.

Se Sakurada ampliou o escopo de “exploração” da questão e Matsubara complexificou o nível observacional, Yokoyama é o principal responsável por oferecer ainda mais abrangência e, além disso, reformatar a percepção e representação do(a) pobre(za) para uma posição que lida com a questão em nível propositivo e baseada em dados duros que foram colhidos e posteriormente sistematizados pelo autor. Essa posição afasta a obra de Yokoyama de um campo que flerta também com a literatura e a aproxima do discurso que se quer científico. Contudo, isso não significa que Yokoyama tenham rompido completamente com as bases pregressas, mas sim que, a partir dessas bases, acrescenta sua própria contribuição sem que, com isto, esteja negando o trabalho já feito, pelo contrário. Yokoyama, na realidade, aprendeu diversas técnicas de “trabalho de campo” com Matsubara e manteve contato íntimo com este por toda a vida, o que, se pouco, revela uma

conexão mais profunda entre ambos (cf. Tachibana, 1985: 400; 2015: 36-38). Nesse sentido, o método básico de trabalho consiste ainda, tal qual o modelo de Matsubara e Sakurada, em se infiltrar no mundo dos pobres e agir e viver como eles (Shimada, 1985).

Antecedendo a análise do próprio texto de Yokoyama e suas características, cabe aqui uma rápida contextualização biográfica.⁴⁷ Isto é, como Yûichi Tachibana destaca, pode haver uma correlação entre a origem socioeconômica do autor e a maneira um tanto dissidente com que ele percebe e representa o pobre (cf. Tachibana, 2015: 16-19). Yokoyama é de uma família de artesões-prestadores-de-serviços (*sakan shokunin*) e colheu, em experiências da própria vida e da vida de pessoas próximas, muito do que relata em seus textos (cf. Tachibana, 2015: 8-10). Nessa perspectiva e em um contexto em que a

⁴⁷ Enquanto comentário marginal e sem correlação com a argumentação do texto em si, cita-se à título de curiosidade que Yokoyama esteve no Brasil em 1912 para realizar uma pesquisa de campo sobre os imigrantes japoneses no país. No ano seguinte, publica *Nanbei Burajiru annai* (em tradução própria, *Um guia pelo Brasil da América do Sul*) em que descreve aspectos que observou em sua expedição.

questão do pobre era tratada exclusivamente por políticos e estudiosos oriundos da classe de famílias guerreiras ou de famílias capitalistas e/ou latifundiárias, a produção de Yokoyama destaca-se por sua peculiaridade já que é, talvez, a primeira vez que um sujeito proveniente das classes baixas se expressa (em formato prestigiado, isto é, através de reportagens e livros) *contra* a opressão sofrida por essa classe (cf. Tachibana, 2015: 16). Sinteticamente: Yokoyama “era de origem popular (*shomin*). Esse fato tem um significado profundo. Não foi ele, afinal, o *primeiro* homem da era moderna a *tentar* abrir caminho para um mundo *feito pelo povo (shomin), para o povo, e em nome do povo?*”⁴⁸ (Tachibana, 2015: 19, grifos e parênteses adicionados).

Deste modo, a contribuição de Yokoyama no campo de percepção e representação do(a) pobre(z)a não se limita ao aspecto formal e retórico. Em outros

⁴⁸ “横山源之助は庶民出身であった。その意味は大きい。庶民による、庶民のための、庶民の世の中をきりひらこうとした、近代最初の男ではなかったか”.

termos, não se limita ao mero giro científico. Há, enquanto possibilidade analítica, a construção de um discurso que, se pouco, possui conexões mais profundas com a realidade que é descrita, o que viabiliza, a despeito do tom que se quer “neutro”, uma comparativa maior compassividade para com o sujeito pobre. Esse aspecto, por seu lado, oferece substância para pensar a costumeira impessoalidade que o autor mobiliza em seu texto ao tratar o tema através de uma ótica científica que prioriza a objetificação e não a subjetivização. Isto é, conquanto o foco aqui não seja necessariamente uma leitura da produção de Yokoyama respaldada pela sua história de vida, há de se notar que essa constatação biográfica pode oferecer um aprofundamento na análise dos aspectos formais e retóricos mobilizados pelo autor. Nessa lógica, a impessoalidade retórica/metodológica já não soa tão desconectada da realidade subjetiva e pode oferecer uma intervenção mais contundente exatamente por ser expressa no registro científico, que é, nesse contexto, prestigioso.

Sem embargo, o texto do autor destaca-se mais perceptivelmente pela inserção de uma terminologia mais específica para tratar o(a) pobre(z)a em uma concepção mais alargada. Não se lida mais, em nível de estrutura argumentativa, com o “pobre”, essa palavra pouco precisa e que, como comentado anteriormente, remete a uma *desclassificação*, mas sim com a “classe baixa” (*kaisô*) em que o todo amorfo no qual o pobre se converte *também* se localiza. O termo, agora, portanto, já é uma conceitualização e retoma um debate mais amplo localizado especialmente no campo das ciências sociais e em uma perspectiva de sociedade de classes (Tachibana, 2002). O interesse, então, não é mais somente o sujeito *desclassificado*, mas também o proletário em sentido clássico, o pequeno produtor agrícola, os artesões-prestadores-de-serviços (*shokunin*) etc. Isto é, o que viabiliza a subdivisão já não é uma característica diferencial que distinguiria os pobres do grosso dos “cidadãos comuns” em nível de hábitos e costumes (e, nesse sentido, quase como uma casta, ordem), mas uma

divisão de caráter socioeconômico. Em outros termos, é uma divisão que replica a “igualdade” legal que os chamados estados modernos defendem entre os cidadãos e, portanto, é concebida em nível de acesso à renda e as benesses que provém desse acesso. Nisto, há, então, costumeira e esquematicamente, a classe baixa, média e alta. É justamente nesse contexto que o trabalho de Yokoyama se localiza.

Nessa linha, o trabalho do autor é rotineiramente comparado ao clássico *A situação da classe trabalhadora na Inglaterra* (1845), de Friedrich Engels (1820-1895), por exemplo (cf. Tachibana, 2002: 18-19). Outra comparação frequente é feita, mesmo quando da primeira publicação do texto, com as famosas obras dos já citados William Booth e Charles Booth, respectivamente: *In Darkest England and The Way Out* (1890) e *Life and Labour of the People in London* (1889) (e.g. Hino, 1985). Além disso, o próprio Yokoyama comparando o Japão de então à Inglaterra de Robert Walpole (1676-1745), identifica no seu país uma cooptação generalizada que, tal qual naquele

contexto inglês, visa somente o lucro individual por parte das autoridades (nomeadas pelo autor como políticos, literatos, oligárquicas, capitalistas etc.) (cf. Yokoyama, 1985: 341). Nesse movimento, cita uma série de pensadores que correlaciona ao seu trabalho no percorrer do texto e que substanciam uma crítica mais robusta e radical. São citados, por exemplo, nomes e ideias de autores como Claude-Henri de Rouvroy, o Conde de Saint-Simon (1760-1825) (Yokoyama, 1985: 342), Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) (1985: 342), Karl Marx (1818-1883) (1985: 343), Ferdinand Lassalle (1825-1864) (1985: 343), Henry George (1839-1897) (1985: 345), o próprio William Booth (1985: 375) etc. Assim, é possível perfazer uma genealogia ideológica através dessas referências explícitas do autor e localizar *Nihon no kasô shakai* em um contexto maior de um movimento que procura pensar e oferecer soluções aos problemas sociais inerentes à sociedade de classes.

Deste modo, as aproximações se dão por duas vias principais. A primeira é pela negatização, por parte

dessas obras (ainda que em graus diversos), de uma episteme denominada literária e pela implementação de uma lógica científica que busca identificar com precisão um problema para propor soluções para tanto. A segunda é em nível ideológico e que mobiliza um campo semântico correlacionável aos movimentos de lutas por radicais mudanças sociais pautadas em críticas sistemáticas ao sistema econômico capitalista.

Retornando ao próprio texto, não há, contudo, uma definição específica para o que se chama de “classe baixa”, talvez devido ao relativo grau de transparência que o próprio termo apresenta e pelo contexto teórico em que se localiza. De todo modo, Yokoyama efetivamente inicia seu trabalho da seguinte maneira:

Na cidade de Tóquio, composta por quinze distritos, com 298 mil residências e uma população residente de mais de um milhão e 360 mil pessoas, uma fração de mais ou menos um décimo pertence às camadas médias e superiores, vivendo, portanto, em circunstâncias favoráveis e sem grandes dificuldades. Contudo, a grande maioria pertence à classe baixa, cuja vida está longe de

ser confortável ou plenamente satisfeita⁴⁹ (Yokoyama, 1985: 23).

Se não há o traçado de uma linha mais específica que delimita o que, efetivamente, pode ser considerado, em termos duros, classe baixa, média e alta, há o recorte mais subjetivo e que lida com a percepção daquele que lê. Isto é, supõem-se que é sabido, sem maiores entraves, quem são aqueles que pertencem à classe baixa: são aqueles que, na construção de Yokoyama, compõem noventa por cento da população da capital e que não conseguem suprir as necessidades básicas sem esforço considerável. A falta de um recorte mais específico, então, talvez se dê justamente pelo desalinho geral e pela perceptível desigualdade com que a sociedade de classes se estabelece.

Nessa linha, portanto, Yokoyama estrutura sua obra em recortes bastante específicos e que

⁴⁹ “東京市十五区、戸数二十九万八千、現住人口百三十六万余、その十分の幾分は中流以上にして、即ち生活に苦しまざる人生の順境に在るものなるべしといえども、多数は生活に如意ならざる下層の階級に属す”.

diferencia camadas do que chama de classe baixa japonesa. Dividida em cinco partes independentes, a condição do(a) pobre(za) como era percebido(a) até então, isto é, enquanto *desclassificação*, só aparece na primeira destas cinco. A segunda parte aborda a condição dos artesãos-prestadores-de-serviços; a terceira, a dos envolvidos com o trabalho nas indústrias leves e/ou de manufatura; a quarta investiga o estado daqueles na indústria fabril; e, por fim, a quinta volta-se ao campo para relatar aspectos do trabalho dos pequenos produtores. As cinco partes, portanto, formam um todo mais abrangente que Yokoyama identifica como a classe baixa do país. O escopo nacional advém do cuidado que o autor tem de, em cada uma das cinco partes, ultrapassar o cinturão industrial da capital e, pelo menos, *tentar* entrever os elementos de cada realidade em outros polos econômicos, como Osaka e arredores, e no efetivo interior do país.

Há ainda, enquanto “Anexo”, uma sexta parte denominada “O movimento social no Japão (*Nihon no*

shakai undô)” em que se trabalha mais detidamente questões de intervenção sociopolítica voltadas para a resolução do problema da pobreza. Contudo, isso não significa que críticas e comentários propositivos não estejam presentes nas cinco primeiras partes, mas sim que essa última congrega e sistematiza essas informações em uma abordagem mais ampla e historicizada⁵⁰. Isto é, há, nesse material em anexo, a preocupação em contextualizar o que se entendeu por “movimento social” antes, o que se entende pelo termo naquele momento e as perspectivas para o que pode vir a ser esse movimento em breve (cf. Yokoyama, 1985, 347-389). Tudo isto é coroado por uma perspectiva que identifica as razões para que um movimento social próspero e radical surja/intensifique-se no país. Nos termos do texto:

Primeiro: o fato de o confucionismo, que dominou o mundo intelectual de nosso país na era feudal (*hōken*

⁵⁰ Há comentários propositivos em diversas passagens da obra e não teria fim listar todos aqui. Para propostas de intervenções em cada uma das cinco partes, cf., por exemplo, Yokoyama, 1985: 67-68; 94-95; 168; 263-267; 333-337.

jidai), poder se conciliar de alguma forma com o socialismo de hoje.

Segundo: o fato de haver em nossa sociedade política muitos indivíduos errantes (*furônin*), conhecidos como voluntários e interessados na causa (*yûshi-sha*), ou jovens simpatizantes liberais (*sôshi*).

Terceiro: o fato de que, em nossa sociedade da classe baixa, o estudo é realizado de forma relativamente mais ampla em comparação com os países da Europa e os EUA⁵¹ (Yokoyama, 1985: 388, parêntese adicionados).

O trabalho de Yokoyama é de um detalhamento e cuidado formal e retórico até então inéditos e que, talvez, não voltaram a ser replicados. Há, portanto, muito a se estudar nessa obra, mas para os fins deste texto, acredita-se que o que foi apresentado até aqui é o suficiente para entrever esse movimento mais amplo de percepção e representação do(a) pobre(z).

Um segundo texto relevante para ilustrar essa terceira tendência temática, conquanto não se

⁵¹ “第一 封建時代に我が国の思想界を支配したちし儒教が今日の社会主義と相融通すること。／第二 我が国の政治社会に有志者もしくは壮士という浮浪人多きこと。／第三 我が国の下層社会は欧米に比較して割合に学問行わるること”.

equipare em fôlego ao trabalho de Yokoyama, é o de Kanejirô Saitô (1860-1926). Trata-se de “Shitaya-ku Mannen-chô: hinminkutsu no jôtai (Mannen-chô, distrito de Shitaya: o estado das favelas)”, publicado em 1905 no Jornal/Revista *Chokugen*. O texto é curto e não se enquadra em uma concepção mais dura de “ciência”, mas é relevante pela abordagem e pelo recorte proposto e, conseqüentemente, pelo que subjaz essas escolhas.

Apesar da simplicidade/ingenuidade formal⁵², o texto é estruturado em uma base materialista e a partir de uma recorte bastante específico (a condição de pobreza na favela de Mannen-chô); oferece uma hipótese (a sociedade que permite a existência dos pobres é cruel e atroz) (Saitô, 1994: 237); elenca os argumentos/dados (detalhamento sobre o vestuário, alimentação, moradia e renda dos sujeitos em

⁵² O texto mescla as formas de registros “*dearu*” e “*masu*”, o que é relativamente incomum para composições deste tipo e sugere certo amadorismo quanto ao domínio de uma “gramática normativa” do japonês. Entretanto, essa característica também reforça o apelo sentimental que busca mobilizar a compassividade da pessoa que lê.

questão) (1994: 238-244); e apresenta a conclusão analítica dos dados que corrobora a hipótese de trabalho (os pobres são sujeitos que falharam na encarniçada competição pela sobrevivência na sociedade e atual e, nisto, foram abandonados à própria sorte) (1994: 244-245). Além disso, também é relevante por, a partir dessa conclusão, oferecer um aberto e dolorido chamado à ação em que se identifica com um corpo social que oprime ativamente os pobres. O emprego da primeira pessoa do plural (*wareware*) enquanto sujeito da opressão que os pobres sofrem é notável. A passagem a seguir é um pouco longa, mas resume bem a posição tomada no texto:

Todos esses indivíduos [os pobres] são, sem exceção, aqueles que fracassaram na competição pela sobrevivência neste mundo. Em outras palavras, essas pessoas dignas de compaixão foram impiedosamente pressionadas e pressionadas ainda mais até que finalmente foram levadas a essa condição *por nós, seus próprios compatriotas*. [...] Mas que mundo despropositado! Falam de civilização, progresso, avanço da educação,

aumento da inteligência humana, e o que mais, o que mais? Se todos os povos dos quatro cantos do mundo são compatriotas, não seria natural que se ajudassem mutuamente e vivessem juntos, felizes, nesta vida? Além disso, se apenas não se ajudassem ainda estaria bom, mas vivem esperando a menor brecha para derrubarem uns aos outros. E, nessas condições, o número de pobres cresce dia após dia, mês após mês. *Como pode*, alguém que tenha ao menos um fragmento de consciência, permanecer em silêncio diante disso? O movimento socialista surgiu justamente da tentativa de corrigir esta enorme falha social. Ah, eu realmente gostaria de levar aqueles estudiosos e religiosos, que vivem dizendo coisas tranquilas e despreocupadas, para verem de perto esta sociedade dos pobres! ⁵³ (Saitô, 1994: 244-245,

⁵³ “而してまたこれらのもの〔貧者〕が皆世の生存競争に失敗したもものなる事も明らかです、すなわちこれらの憐むべき人々は、われわれ一般の同胞が窘しめ窘しめてこの境にまで逐い遣ったのであります。[...] それで文明だの、開化だの、教育が進んだの、人智が増やしたのと、何と、何と馬鹿げた世の中でしょう、四海の人が皆同胞なら、相互に助け合うて、共に楽しくこの世を送るのが当然ではあるまいか。しかも単に助け合わぬ位ならまだよいが、お互いに隙を伺って突き倒そうというような世の中で、貧民は日に月にますます多くなって行く有様、いやしくも一片の良心ある人が、ドウしてこれを黙過することが出来ましょう、而して社会主義運動はすなわちこの社会の大欠陥を治めようという所から起こったものであるます。世のノンキな事を言うて居る、学者や宗教家などには、曾越この貧民社会を見せてやりたいものです”。

excetuando-se os dois últimos grifos, os demais são adicionados).

É, portanto, nesse tom denunciativo e, ao mesmo tempo, culposos que o texto procura mobilizar os resultados encontrados no recorte estudado pelo autor. Deste modo, o método formal com que se percebe e representa o(a) pobre(z) converte-se também em novas possibilidades de tentativa de dissuasão da elite de então em prol dos pobres.

Por fim, em um salto temporal considerável, cita-se o texto de Toyohiko Kagawa (1888-1960), *Hinmin shinri no kenkyû* (*Pesquisa sobre a psicologia dos pobres*, 1915). O trabalho de Kagawa é interessante pelo recorte teórico proposto e pela guinada moral que representa.

Isto é, enquanto realização alegadamente científica, o trabalho estrutura-se efetivamente em uma lógica monográfica. Expõem textualmente a brecha encontrada no campo (a falta de estudos e pesquisadores sobre a psicológico da pobreza) e apresenta seu método e a validade do que está para

realizar (cf. Kagawa, 1915: 3-5). Em seguida, dedica um capítulo inteiro à definição do que chama de pobre e, a partir do recorte, inicia a localização do seu objeto no campo em específico durante toda a primeira parte, de um total de três, da obra (cf. Kagawa, 1915: 7-154). Neste sentido, há muitos aspectos interessantes que o autor focaliza, como, por exemplo, a percepção de “casa” (ie) desses sujeitos e como as estalagens baratas são consideradas degradantes mesmo nesse contexto (Kagawa, 1915: 217-220), ou, ainda, o tratamento sobre o suicídio entre os habitantes desses bolsões de miséria (1915: 266-270).

Contudo, o texto também marca um drástico giro moral ao cristianismo (notadamente o metodista inglês) na forma com que se percebe e representa o pobre. O posicionamento não é velado e, já na introdução, surge da seguinte maneira e enquanto fechamento argumentativo:

Suponhamos então, por exemplo, que aqui haja um religioso empenhado em melhorar uma comunidade de

pobres. [...] Nesse caso, a questão de até que ponto ele deve depender da pregação de uma vida espiritual e até que ponto deve recorrer ao auxílio e à melhoria material não pode ser resolvida senão com base nesta psicologia dos pobres⁵⁴ (Kagawa, 1915: 5-6).

Essa perspectiva, assim, perpassa todo o trabalho e o característico moralismo cristão emerge daí. Enquanto exemplo explícito, Kagawa, ao comentar a religiosidade do pobre japonês, atesta, por exemplo, a dificuldade do cristianismo se difundir nas favelas de então e, no processo, louva o trabalho do Exército da Salvação, criado pelo metodista William Booth (cf. Kagawa, 1915: 616-617). Além disso, estão presentes extrapolações do tipo “é raro alguém, nessa sociedade dos pobres, que não tenha tatuagem (*irezumi*). Isso é o suficiente para demonstrar que o

⁵⁴ “で、例へば、茲に宗教家がある。一個の貧民部落を改善せんとする。[...] その時に彼はどれだけまで精神生活の唱道により、どれだけまで物質の補助と改良によらねばならぬか等の問題を解決するは、全く此貧民心理学によるより外にないのである”。

sensorial cutâneo dessas pessoas é incomum ⁵⁵” (Kagawa, 1915: 279, parênteses adicionados). Ou constatações moralistas que relatam que é bastante comum o casamento entre pais e filhos ou entre irmãos e irmãs nessas comunidades (cf. Kagawa, 1915: 222-223). Interligado a isto, quando comenta especificamente o aspecto moral dos pobres, assevera que “na vida dos pobres não existe definitivamente o conceito de família (*katei*) [...] A vida familiar ocorreu, em termos da teoria da evolução social (*shakai shinkaron*), muito mais tarde. Os pobres ainda não evoluíram para organizar a vida familiar ⁵⁶” (Kagawa, 1915: 470-471, grifos e parênteses adicionados) etc.

Não é que uma espécie de moralismo e/ou preconceito não existissem nas obras anteriores, mas em Kagawa, principalmente pela sua favorável

⁵⁵ “貧民社会にも、刺青をして居ないものは實に稀である。之は彼等の皮膚感覺到異状あることを要求する要素となるには充分である”.

⁵⁶ “貧民生活に決して家庭と云ふものは無いのである [...] 貧民生活に家庭は無い。家庭生活は社会進化論から云つても、ずっと後に起つたものである。貧民は家庭生活を組織するまでに進化して居らない”.

distância temporal, o tom torna-se algo que agravado. Mesmo um comentário que poderia ter surgido nas obras anteriores como, por exemplo, que o pobre não é capaz de complexidade sentimental, em Kagawa isto se associa à alegada incapacidade religiosa, artística e de desenvolvimento de pensamentos desses sujeitos (cf. Kagawa, 1915: 318).

De todo modo, e enquanto fechamento, o giro científico com que se passou a perceber e representar o pobre permitiu novas possibilidades até então inéditas. Yokoyama, por exemplo, aprofundou sobremaneira a questão e ofereceu um retrato que se quer totalizante da condição da classe baixa do país enquanto, no processo, critica e propõem soluções para o problema social dessa classe. Saitô, por seu lado, mobiliza a mesma metodologia de Yokoyama para clamar aos detentores do poder, com quem, em um jogo retórico, se identifica, por mobilização contra a condição degradante da miséria. Kagawa investiga a questão de uma perspectiva monográfica que quer focalizar aspectos psicológicos dos pobres para, a

partir disso, poder exercer seu trabalho de assistência social de cunho religioso. Há, assim, tal qual nos exemplos elencados nas seções precedentes, uma compassividade (que precisa ser problematizada) em cada uma dessas realizações.

*

As três tendências temáticas elencadas aqui não estabelecem, como se buscou argumentar, fronteiras propriamente ditas, mas sim um movimento contínuo com que se percebia e representava o(a) pobre(za) no Japão. Ainda assim, enquanto obras paradigmáticas dessa atividade representativa mais ampla, costuma-se elencar os textos de Taiga Sakurada, Iwagorô Matsubara e Gen'nosuke Yokoyama como marcos específicos de cada tendência (cf. Maeda, 1992: 233-234).

Sakurada estabeleceria as bases de um posicionamento interessado principalmente em “descobrir/localizar” o(a) pobre(za) através de “expedições”, precedidas do “disfarce” de pobre do

“explorador”, a esses locais. O resultado da atividade é a posterior publicação, endereçadas aos “cidadãos comuns”, de um “relatório” dessas paragens acompanhada de um rascunho das características mais gerais dessa condição, representando-a como um “mundo outro” alheio à “civilização”. Matsubara, por sua vez, mantendo boa parte dessas premissas, expande a posição do “explorador” para uma que se interessa também pelo esmiuçamento de características consideradas próprias do(a) pobre(z). Nisto, torna-se o modelo para uma tendência mais ampla de descrições detidas e mais específicas da condição em questão. Yokoyama, por fim, demarca uma última mudança drástica na forma como se percebia e representava o(a) pobre(z) no período. O autor afasta-se conscientemente do registro que flerta com recursos literários para incorporar ao seu texto aspectos de uma retórica cientificista, então em voga. Assim, em um retrato mais geral, o(a) pobre(z) é, primeiro, “descoberto(a)/localizado(a)” através de “explorações” para, subsequentemente, ter sua

condição descritas em detalhes sob diversos ângulos e, por fim, ser convertido(a) em números e dados que sustentam uma abordagem e intervenção “sociológica” que busca apresentar soluções plausíveis para o “problema da pobreza”.

As três tendências ainda compartilham um elo em comum, a alegada compassividade com que se percebe a condição em questão. É sobre esse aspecto que se tecerá mais alguns breve comentários a seguir.

Há um movimento na crítica que identifica, *grosso modo*, três tipos diversos de intelectuais, o passivo, o compassivo e o dos pobres. O intelectual dos pobres é aquele originário das camadas mais baixas da sociedade e que, sem grande educação formal e organicamente, desenvolveu um posicionamento crítico diante do que o circunda; os intelectuais passivos e compassivos pertencem a uma mesma elite econômica e/ou cultural e compartilham um alto grau de instrução formal, mas aquele não demonstra interesse em pensar os problemas inerentes à sociedade de classes enquanto este, contrastivamente,

procura mobilizar esforços para refletir e propor soluções aos mesmos problemas (Santos, 2004: 138-144). Todos os autores aqui arrolados podem ser identificados, nessa proposta, como *intelectuais compassivos*. Nesse sentido, a compassividade permite uma aproximação mais positiva àqueles que sofrem diretamente as incongruências da sociedade de classes. Contudo, existe uma consciência possível que limita a radicalidade das investidas dessa compassividade a um processo (ainda que inconsciente) de “defesa” da própria classe, isto é, defesa dos próprios interesses que, nesse contexto, são hegemônicos (Goldmann, 1984). Assim, sinteticamente: “eis o conteúdo ideológico da compassividade: enobrecimento da pobreza, pena e instrumentalização política dos pobres” (Santos, 2004: 141).

Mesmo a operacionalização científica, nesse cenário, não oferece perspectiva mais animadora, já que o que se entende por ciência, principalmente no período em questão, correlaciona-se intimamente a uma

concepção hegemônica que estrutura o próprio sistema-mundo europeu/euro-norte-americano moderno/capitalista colonial/patriarcal (Grosfoguel, 2008). Isto é, o *locus* de enunciação do método científico que se quer neutro e de-subjetivizado possui, contudo, tanto lado quanto ideologia e, caso não manejado criticamente, oferece consideráveis chances de apenas reforçar interesses hegemônicos através do mesmo processo que estrutura os limites da consciência possível. Assim, nesse contexto, “os pobres não se encontram como sujeitos, mas como coisa, emblemas, espécie de lixo pedagógico para a exaltação da ordem e do progresso” (Santos, 2004: 34-35).

Os textos aqui trabalhados revelam, em graus diversos, essas mesmas limitações. Há, ainda que, talvez, apenas retoricamente (e.g. Sakurada), a preocupação com o(a) pobre(za). Contudo, os métodos empregados para expô-la tendem a percebê-lo(a) e representá-lo(a) ou enquanto elemento exótico e, portanto, inassimilável senão pela

supressão do que o caracteriza como diferente (e.g. Sakurada, Kure, Matsubara), ou através de lentes moralistas e paternalistas que identificam “falhas de caráter” que precisam ser sanadas (Kagawa), ou propõem soluções que se querem tecnocratas e, neste processo, excluem a participação do pobre na tomada de decisões (e.g. Yokoyama, Saitô). Diante disto, portanto, que fazer?

Contemporânea aos trabalhos discutidos aqui, há, por exemplo, na obra de Reiun Taoka (1870-1912) elaborações teóricas que procuram resolver essa questão. Considerado um pensador esquecido/ignorado durante muito tempo (Loftus, 2017), o autor mobilizou uma série de referências autóctones e estrangeiras para forjar seu conceito de *compassividade (dôjô) radical*. Não cabendo aqui um aprofundamento nas questões propostas por Taoka, cita-se apenas que o argumento central de sua obra é que *somente através de uma comprometida e radical compassividade para com o(a) pobre(za) seria possível aos artistas/intelectuais lidarem com essa realidade*

em um nível mais profundo e positivo.⁵⁷ Em outros termos, essa compassividade estabelece uma radical realocação subjetiva ao campo do(a) pobre(z)a e, nisto, exigiria um afastamento (no melhor dos casos: negação) *ativo* da própria classe que constitui o intelectual/artista que se quer compassivo. Nesta perspectiva, Taoka buscou receber positiva e pioneiramente obras literárias dissidentes e que discutiam nuclearmente a condição do(a) pobre(z)a a partir do(a) próprio(a) pobre(z)a, como, por exemplo, os textos de Ichiyô Higuchi (1872-1896).⁵⁸ A solução proposta por Taoka encontra, por exemplo, um paralelo nas elaborações de Joel Rufino dos Santos, que propõe enquanto possibilidade teórica de superação da consciência possível o doloroso “suicídio social”, isto é, abrir mão, consciente e ativamente, da própria classe e seus benefícios para, junto aos pobres, surgir, com estes, como um novo

⁵⁷ Para detalhes específicos sobre a compassividade na obra do autor, cf. Hirasaki, 2017: 97-98; Loftus, 2017: 100-104.

⁵⁸ Para estudos mais abrangentes e em português sobre a obra de Ichiyô Higuchi, cf. Hagino, 2007; Katague, 2024.

tipo de intelectual, o da *ordem do povo* (Cf. Santos, 2004: 235-240; 247-256).

Ambas as construções não passam de especulações teóricas, mas, no limite, oferecem possibilidades para que se possa *tentar* ser diferente.

Referências

- Anônimo. (1994a). Fuka hinmin no shinkyô. Em K. Nakamura (Org.), *Meiji Tôkyô kasô seikatsushi* (pp. 12–30). Iwanami shoten.
- Anônimo. (1994b). Tôkyô no hinmin. Em K. Nakagawa (Org.), *Meiji Tôkyô kasô seikatsushi* (pp. 90–153). Iwanami shoten.
- Ericson, S. J. (2014). The “Matsukata Deflation” Reconsidered: Financial Stabilization and Japanese Exports in a Global Depression, 1881–85. *The Journal of Japanese Studies*, 40(1), 1–28. <https://doi.org/10.1525/jjs.2014.40.1.1>
- Ericson, S. J. (2019). *Financial stabilization in Meiji Japan: The impact of the Matsukata reform*. Cornell University Press.
- Furukawa R. (2022). Kindai Nihon niokeru kyûmibun ishiki to zokushô: Shizoku/heimin no haishi nitsuite. *Sundai Shigaku*, 174, 139–176.
- Goldmann, L. (1984). *Las ciencias humanas y la filosofía* (J. M. Alinari, Trad.). Nueva Visión.

- Grosfoguel, R. (2008). Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global (I. M. Ferreira, Trad.). *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 80. <https://doi.org/10.4000/rccs.697>
- Hagino, R. (2007). *Considerações sobre a obra Nigorie (Enseada de águas turvas) e sua autora Higuchi Ichiyô (1872-1896)* [Mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, Universidade de São Paulo]. <https://doi.org/10.11606/D.8.2007.tde-18122007-111344>
- Himmelfarb, G. (1984). *The Idea of Poverty: England in The Early Industrial Age*. Knopf.
- Hino, S. (1985). Jo. Em G. Yokoyama, *Nihon no kasô shakai* (pp. 7–8). Iwanami shoten.
- Hirasaki, S. (2017). Taoka Reiun niokeru “dôjô” mi: Zasshi Seinenbun wo chûshin toshita ronri kôzô to genzetsu kankyô. *Nihon kanbungaku kenkyû*, 12, 79–104.
- Kagawa, T. (1915). *Hinmin shinri no kenkyû*. Keiseisha shoten.
- Kagaya M. (2014). Meiji no hinkon womeguru jojutsu: Rekishiteki bunmyaku kara yomitoku. *Bungaku kenkyû ronshû*, 32, 19–32.
- Katague, G. P. (2024). *Ombro a ombro: Uma tradução comentada para a obra Takekurabe (1896) da autora Higuchi Ichiyô (1872-1896)* [Mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, Universidade de São Paulo]. <https://doi.org/10.11606/D.8.2024.tde-05112024-130717>
- Kida, J. (2000). *Tôkyô no kasô shakai*. Chikuma shobô.

- Kobayashi, T. (2018). *Kindai Nihon to kôshûeisei: Toshi shakaishi no kokoromi*. Yûzankaku.
- Kôtoku, S. (1982). Tôkyô no kichin'yado. Em *Kôtoku Shûsui zenshû* (Vol. 5, pp. 51–66). Meiji bunken shiryô kankô-kai.
- Kure, A. (1994). Tôkyô fuka hinmin no jôkyô. Em K. Nakagawa (Org.), *Meiji Tôkyô kasô seikatsushi* (pp. 77–87). Iwanami shoten.
- Kurokawa, M. (2016). *Tsukurareta jinshu: Buraku sabetsu to reishizumu*. Yûshisha.
- Loftus, R. P. (2017). *The Turn Against the Modern: The Critical Essays of Taoka Reiun (1870-1912)*. Association for Asian Studies, Inc.
- Machado, R. P. (2019). From the Brazilian Senzala to the Japanese Buraku: Naturalism, Stigma, and the Rise of Human Rights Discourse in Aluísio Azevedo and Shimazaki Tôson. *Canadian Review of Comparative Literature*, 46(1).
- Maeda, A. (1992). *Toshi kûkan no naka no bungaku*. Chikuma shobô.
- Marx, K. (1978). *The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. Foreign Languages Press.
- Masahira, A. (2011). History of public health in modern Japan: The road to becoming the healthiest nation in the world. Em M. J. Lewis & K. L. MacPherson, *Public health in Asia and the Pacific: Historical and comparative perspectives* (pp. 55–72). Routledge.
- Matsubara, I. (2015). *Sai-ankoku no Tôkyô*. Kôdansha.
- Moura, C. (1977). *O negro: De bom escravo a mau cidadão? Conquista*.

- Nakagawa, K. (Org.). (1994). *Meiji Tōkyō kasō seikatsushi*. Iwanami shoten.
- Nakamura, N. (2010). *Chihō kara no sangyō kakumei: Nihon niokeru kigyō bokkō no gendōryoku*. Nagoya Daigaku shuppankai.
- Nakanishi, S. (2019). *Shisanka shihonshugi no seisei: Kindai Nihon no shihon shijō to kin'yū*. Keiō Gijuku Daigaku shuppankai.
- Namihira I. (1974). *Shizoku to kindai Nihon no eriito keisei: Eriito keisei heno shizoku: no tekiō katei wo chūshin toshite. Okinawa Kokusai Daigaku bungakubu kiyō*, 2(1), 59–71.
- Nishida, T. (1970). *Meiji zenki no toshi kasōshakai*. Kōseikan.
- Nishinarita, Y. (2004a). *Sangyō kakumeiki Nihon niokeru jūkōgyō daikeiei rōdōsha no toshi kasōminteki seikaku nitsuite (ge). Ōhara shakai mondai kenkyūsho zasshi*, 569, 51–64.
- Nishinarita, Y. (2004b). *Sangyō kakumeiki Nihon niokeru jūkōgyō daikeiei rōdōsha no toshi kasōminteki seikaku nitsuite (jō). Ōhara shakai mondai kenkyūsho zasshi*, 568, 01–22.
- Pinto, F. C. G. (2024). *África, Inglaterra e Tóquio: Notas sobre uma significativa intersecção presente na percepção do pobre enquanto um sujeito outro*. Em A. Bueno (Org.), *Oriente 24: Orientalismos, Pensamento e Literatura* (pp. 45–53). Ed. UERJ.
- Saitō, K. (1994). *Shitaya-ku Mannen-chō: Hinminkutsu no jōtai*. Em K. Nakagawa (Org.), *Meiji Tōkyō kasō seikatsushi* (pp. 235–245). Iwanami shoten.
- Sakurada, T. (1970). *Hintenchi kikankutsu tankenki*. Em T. Nishida (Org.), *Meiji zenki no toshi kasōshakai* (pp. 67–121). Kōseikan.

- Santos, J. R. dos. (2004). *Épuras do social: Como podem os intelectuais trabalhar para os pobres*. Global Editora.
- Satô, K. (2005). Kindai Nihon no hinkonkan. Em Y. Niimura (Org.), “Hinkon gainen” kiso kenkyû (pp. 15–36). IDE-JETRO.
- Shannon, K. (2023). Reinventing “Hygiene”: The Sanitary Society of Japan and Public Health Reform During the Mid-Meiji Period. *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal*, 17(3), 285–306. <https://doi.org/10.1080/18752160.2023.2197786>
- Shimada, S. (1985). Jo. Em G. Yokoyama, *Nihon no kasô shakai* (pp. 3–5). Iwanami shoten.
- Tachibana, Y. (1985). Yokoyama Gen’nosuke shôden. Em G. Yokoyama, *Nihon no kasô shakai* (pp. 397–406). Iwanami shoten.
- Tachibana, Y. (2002). *Meiji kasô kiroku bungaku*. Chikuma shobô.
- Tachibana, Y. (2015). *Yokoyama Gen’nosuke den: Kasô shakai kara no sakebigoe*. Nihon Keizai Hyôronsha.
- Tsubouchi, Y. (2015). Meijiki roman-ha bungaku no kessaku. Em I. Matsubara, *Sai-ankoku no Tôkyô* (pp. 159–166). Kôdansha.
- Yokoyama, G. (1985). *Nihon no kasô shakai*. Iwanami shoten.
- Yoshida N. (2004). Hôsei shijô yori mita buraku mondai. *Kansai Daigaku Hôgaku ronshû*, 53(6), 1267–1293.